

2022

ÉTUDE PRÉALABLE : Bord d'attaque de l'aile tribord du Spitfire
Mark VII. MB887

Eve Paillaux

M2 Conservation-Restoration des
Biens culturels

Stagiaire Arc'Antique février-juillet
2022

Table des matières

PARTIE 1: ANALYSE DE L'OBJET	5
I. Contexte historique.....	5
A. Contexte général.....	5
B. Les caractéristiques techniques générales.....	6
C. L'évolution du modèle	6
1. Les débuts.....	7
2. La mise en service	7
3. Du Mk. I au Mk. V	8
4. Le Mk.VI.....	8
5. Le Mark VII	9
6. Mk.VIII à Mk.IX.....	10
D. Les ailes du Spitfire.....	10
A. Synthèse des informations historiques et techniques	13
B. Histoire du Mk. VII MB887	14
II. Étude technique.....	16
A. Dimensions et poids	16
B. Marques et inscriptions.....	17
C. Les éléments constitutifs	18
1. La structure interne.....	19
2. Le revêtement.....	20
3. Le réservoir d'essence	20
4. Les assemblages et fixations.....	21
5. Le train d'atterrissage	21
6. Connectique électrique	22
7. Éléments détachés divers.....	22
D. Matériaux mis en œuvre	22
1. Méthode d'identification des matériaux	22
2. Alliages d'aluminium	23

3. Alliages ferreux	24
4. Alliages cuivreux	24
5. Matériaux synthétiques	24
PARTIE 2: PROJET CULTUREL ET SCIENTIFIQUE.....	26
I. Le bord d'attaque du Spitfire Mk VII MB887	26
II. Objectif.....	26
III. Connaissances historiques et valeurs associées	27
A. Contexte historique et géographique	27
B. Comparaisons :	27
C. Une nature hybride	28
D. Discussion	29
PARTIE 3 : Constat d'état/diagnostic/pronostic/interventions	33
I. Méthodologie	33
II. Conservation générale	33
A. État général des assemblages	34
B. État de la structure interne	34
C. État de la structure externe	35
D. Éléments manquants	36
E. Le revêtement inférieur	36
III. Diagnostic	55
A. Modification de l'objet	55
B. Altérations mécaniques	55
C. Description des différents types de corrosion	56
1. La corrosion uniforme	56
2. Le phénomène de piqûration	56
3. La corrosion galvanique	56
4. La corrosion intergranulaire	57
5. La corrosion feuilletante	57
D. Résumé du diagnostic	58
E. Vers une proposition d'intervention	60

PARTIE 4: PROPOSITION D'INTERVENTION.....	64
I. Conservation des éléments	64
II. Test de nettoyage.....	65
A. Objectif.....	65
B. Test de nettoyages sur les corrosions blanches	66
1. Tests	67
2. Discussion	68
C. Test de nettoyage sur la peinture, les tâches de produits de corrosion du faire	69
1. Test.....	69
2. Discussions.....	70
D. Test de nettoyage sur de la corrosion par piqûration.....	71
1. Discussion	72
E. Sur une plus grande surface.....	72
1. S1	73
2. S2	74
3. Test de nettoyage au pistolet sur un élément du Spitfire.	75
4. Discussion	76
III. Test de consolidants	76
IV. Proposition de traitement.....	78
A. La consolidation	78
B. Le nettoyage	79
C. La protection	81
PARTIE 5: CONSERVATION PRÉVENTIVE.....	86
I. Renfort structurel.....	86
II. Proposition mise en exposition.....	87
A. Orientation.....	87
B. Matériaux envisagés soclage	88
C. Comparaisons	88
Table des Tableaux	92
Table des Schémas	93

Table des illustrations.....	94
BIBLIOGRAPHIE	96

PARTIE 1: ANALYSE DE L'OBJET

I. Contexte historique

A. Contexte général

Le Spitfire est un avion dessiné par Joseph Réginald Mitchell. Il était à l'origine, un modèle en compétition pour réaliser des records de vitesse. Le Spitfire a ensuite occupé une place centrale dans la Seconde Guerre mondiale. Il a été optimisé pour une meilleure utilisation cours de ce conflit. Il avait ainsi été repensé comme un intercepteur territorial et opérait pour la défense aérienne notamment de la Grande-Bretagne.

Figure 1 : Spitfire Mk. VII.

Cependant, il a également fait ses preuves en tant que chasseur bombardier attaquant des cibles au sol en Europe occupée. Cet avion a aussi opéré en tant que renfort au Moyen-Orient, en méditerranée et en Afrique du Nord.

Ces principaux avantages se définissaient par une grande rapidité, agilité et vitesse ascensionnelle. Néanmoins, son rayon d'action était limité et sa manœuvrabilité délicate au sol en raison de son train d'atterrissage à relevage vers l'extérieur, car les trains étaient trop rapprochés. Le Spitfire fut produit en grande quantité et en continu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet avion fut amélioré continuellement et certains paramètres optimisés suivant sa fonction.

Le Spitfire est ainsi décliné en plusieurs versions, qui ont permis de ce fait une utilisation plus optimisée, spécialisée, dans un domaine de la lutte aérienne. Au sein même de ces versions, des variantes sont notables comme le moteur ou l'équipement offensif. Dans la nomenclature officielle de la version du Spitfire, le « Mark » correspond au modèle de Spitfire suivi de son numéro, il est souvent abrégé en « Mk ». Celui-ci est précédé du préfixe LF, F ou HF, qui indique qu'il s'agit d'un chasseur propulsé par différent type de moteurs optimisés pour de basses, moyennes ou hautes altitudes. La mention du type de motorisation est également composée du « M » de « Merlin » (pour les moteurs Griffon « G ») avec le type de motorisation 61, 63, 64, 66, 70, etc.¹ En effet, le Spitfire fut constamment amélioré en réponse aux

¹ (Barbic 1998), p.29

perfectionnements des chasseurs allemands. Au total, du Mk. I au Mk. 24, plus de 20 400 Spitfire furent construits sur une période de plus de 20 ans. La RAF retira ses derniers exemplaires du service actif en 1954².

B. Les caractéristiques techniques générales

Dans les années 30, les technologies progressent rapidement, et, pour l'époque, le Spitfire est un avion ultra moderne. Il est ainsi possible de voir apparaître les moteurs suralimentés, avec des hélices à pas variable, une cellule métallique au profil aérodynamique, une cabine au poste de pilotage, et une plaque de blindage au niveau du moteur. C'est un aéronef monoplan cantilever³ à voilure basse et à enveloppe structurelle autoportante entièrement métallique, équipée d'un seul moteur. La voilure elliptique était capable de porter huit mitrailleuses et/ou des canons de petits calibres⁴. Les composants primaires de la cellule et des ailes sont en Duralumin recouvert d'une couche de protection d'Aclad⁵. L'enveloppe métallique du Spitfire supportait en partie les contraintes structurelles en vol en comparaison aux cellules totalement entoilées sur lesquelles les contraintes dynamiques étaient entièrement supportées en vol par la structure interne. Le fait que les contraintes dynamiques en vol soient supportées par la structure et l'enveloppe permet une réduction du poids et élimine l'utilisation d'attaches externes. Les qualités de virage qui avaient caractérisé les avions de la Première Guerre mondiale sont réduites au bénéfice de la vitesse en palier et de la vitesse ascensionnelle. Le train escamotable et l'habitacle fermé étaient également encore peu répandus, mais appliqués au Spitfire. La manœuvrabilité fut sacrifiée, mais les Spitfire étaient plus performants que les Hawker Hurricane. Cependant, en dehors des versions de reconnaissance, le Spitfire possédait une autonomie limitée de moins de deux heures. En tant que défense autour de ces bases, l'avion était une prouesse ce qui en a fait un atout lors de la bataille d'Angleterre et face aux représailles des V1 lancés sur la Grande-Bretagne en 44⁶.

C. L'évolution du modèle

² (*Supermarine Spitfire* 2018) p. 7

³ un système de voilure développé vers le milieu des années 1910 selon un principe permettant d'éviter les haubans (générateurs de traînée perturbatrice) auxquels la voilure des premiers avions était suspendue.

⁴ La forme elliptique diminue la courbure de l'aile à son extrémité entraînant un écoulement de l'air homogène sur toute la longueur et une force de poussée proche de zéro à son extrémité. Le tout améliorant l'efficacité aérodynamique.

⁵ Fine couche d'aluminium pure

⁶ (Sweetman 1980), p.1

1. Les débuts

Reginald Joseph Mitchell élabore en 1930 le premier chasseur monoplan chez Supermarine. Il était alors spécialisé dans les avions de course. Il a commencé à travailler dans cette entreprise en 1917, pour laquelle, il est devenu deux ans après, le concepteur en chef. En 1931, son avion S.B6 remporte le trophée Schneider, il s'agit du type 224⁷. À l'époque, le gouvernement avait préféré sélectionner le biplan Gloster Gladiator pour la Royale Air Force (RAF)⁸. Le type 224 était un monoplan entièrement métallique qui possédait un moteur suralimenté ainsi qu'un train fixe et un poste de pilotage ouvert. Celui-ci était propulsé par un moteur Rolls-Royce Goshawk développant 680ch avec une vitesse de pointe de 367 km/h. À l'inverse, le Gloster SS.37 était un biplan classique entièrement revêtu d'une toile, mais avec une vitesse de pointe de 390 km/H. La vitesse plus performante du Gloster Gladiator explique que le choix des premiers types n'ait pas été retenu au premier abord. Réginald J. Mitchell retravailla la version du type 224 pour créer le type 300 (premier modèle de « Spitfire »)⁹. Le type 300 se caractérisait par sa conception presque entièrement métallique, à l'exception des ailerons arrière en toile et de la toile recouvrant les commandes. Il se définissait également par son aile en plan elliptique et son moteur Rolls-Royce 12 cylindres, le PV 12, baptisé un peu plus tard « Merlin ». Celui-ci offrait un excellent rapport poids/puissance et possédait un potentiel de développement conséquent.¹⁰ En 1936, la Royale Air Force avait absolument besoin de nouveau chasseur pour la défense du territoire. Une démonstration du Spitfire en mars de cette année a créé l'unanimité, la RAF commence à commander les premiers modèles. Cela faisait seulement 8 mois que les Hawker Hurricane étaient déjà en productions, mais le Spitfire a su s'imposer comme l'avion le plus produit pour la RAF durant le conflit.¹¹

2. La mise en service

Les premiers Spitfire en production, les Mark I, étaient équipés de moteur Merlin II 1060ch. Ils étaient armés de 8 mitrailleuses Browning de 7,7mm. Le prototype a été piloté à l'aérodrome d'Eastleigh, près de Southampton, par le pilote d'essai « Mutt » Summers. Il s'est avéré que le modèle était bien supérieur au précédent avec une vitesse de pointe de 562 km/h à une altitude de 5122m et qu'il pouvait atteindre 9145m en 17min. Il n'y a pas eu d'incident pendant les essais de vol si ce n'est que les canons avaient tendance à geler à haute altitude, mais ce problème trouva une solution en 1938 par un moyen efficace contre le gel des canons

⁷ (Aguer 2013) p.3

⁸ (« Royal Air Force », s. d.)

⁹ À cette date, le nom de Spitfire n'était pas encore d'actualité c'est pourquoi nous parlons de « type ».

¹⁰ (*Supermarine Spitfire* 2018) p. 6

¹¹ (Sarkar 2012), p.9

consistant à les réchauffer¹². Les premiers Spitfire sortis de production de Castle Bromwich furent livrés à l'escadron n° 19 de la RAF à Duxford dans le Cambridgeshire en août 1938.

3. Du Mk. I au Mk. V

En 1940, des moteurs Merlin 45 furent installés dans les Spitfire Mk Ia ce qui amena à la création des prototypes des Spitfire Mk V. Le Mk. III devait être mis en service, mais fut abandonné face à la progression de l'amélioration du Mk. V. De nombreux Mk. I furent convertis en Mk. V et la plupart des autres versions de Mk. V étaient des Mk. Vb utilisant des cellules de Mk. Ib et munies de deux canons de 20mm et de 4 mitrailleuses. Le poids supplémentaire du moteur Merlin 45 dans le Mk. V plus les équipements avaient réduit la résistance de la cellule. Cela a dû être renforcé et une nouvelle aile de type "Universelle" (ou de type « C ») qui est alors montée.

4. Le Mk.VI

Le Spitfire Mk VI fut une version du Mk. V permettant les vols à très haute altitude. Ce fut le premier avion à cabine pressurisée de la RAF à entrer en service. Son moteur Merlin 47 1415ch utilisait une hélice Rotol à quatre pâles. Il s'agissait alors de la première production de modèle à utiliser l'hélice à quatre pales Jablo Rotol. Le moteur était combiné à un souffleur supplémentaire pour alimenter la cabine pressurisée, avec une pression différentielle de 2psi. « Ainsi lorsque le chasseur volait à son altitude maximale de 11 280m (37000pi), l'altitude dans la cabine était équivalente a été de 8536m (28000pi). »¹³. Dans ces conditions, le pilote devait absolument porter un masque à oxygène, mais il restait relativement protégé des effets à haute altitude. Il est également rapporté que les cabines étaient chauffées, si bien que, lors d'un vol à haute altitude, la température en cabine était maintenue aux alentours de 8°C même quand la température extérieure pouvait descendre jusqu'à -42°C. Cependant inférieur à 4572m il est rapporté que la chaleur dans la cabine était difficilement supportable. Des cloisons spécifiques étaient posées à l'avant et à l'arrière de la cabine de manière à la maintenir pressurisée ; cependant, cela empêchait de faire glisser la verrière de la cabine vers l'avant ou l'arrière. Celle-ci était d'ailleurs fixée et scellée par des techniciens avec un dispositif gonflable en caoutchouc après que le pilote soit installé¹⁴. Sur la production entière des Spitfire Mk VI, la plupart étaient

¹² (*Supermarine Spitfire* 2018), p.10

¹³ (*Supermarine Spitfire* 2018), p. 16

¹⁴ (Vader 1971), p.131

équipés de l'aile « B » et quelques-uns de l'aile « A ». Les extensions aux ailes sont également ajoutées avec un profil pointu qui a permis d'améliorer la pilotabilité à la haute altitude.¹⁵

5. Le Mark VII

Le Spitfire Mk. VII. est un avion spécialement conçu pour les vols à haute altitude tout comme le Mk. VI qu'il devait remplacer. Le vrai prototype du Spitfire F. Mk. VII a été originellement construit comme un Mk. Vb et a été immédiatement transféré au CRD Rolls-Royce en juin 1942. Seulement 140 appareils MK. VII seront produits au total, car la menace en haute altitude n'était pas la plus élevée. Le premier escadron équipé de ces avions fut le l'escadron n°124 basé à North Weald. Le Mk. VII était une version améliorée du Mk.VI, pourtant, certains Mk. IX allégés rivalisaient et étaient par ailleurs employé comme intercepteur à haute altitude à la fin de l'année 1942¹⁶. Les Mk. VII ne sont utilisés au combat que dans de rares cas. Ceux-ci furent utilisés sans d'autres domaines comme les patrouilles à basse altitude, les passes de tirs aux canons ou à la mitrailleuse. En janvier 1945, le Mk. VII fut retiré progressivement du service¹⁷. Ces avions ont servi dans les unités de chasse jusqu'en 1947. Plusieurs versions du Mk. VII existent, dont le Spitfire « HF » (Hight Flight) et « F » (Middle Flight) en fonction du moteur utilisé. Il pouvait être équipé d'un Merlin de 1565ch 61, ou 64 de 1710ch, avec six au lieu de trois orifices d'échappement sur chaque côté. Certains Mk. VII spécifiques étaient montés avec des moteurs Merlin 71. Sur les moteurs plus puissants, il y avait nécessité de renforcer la chenille et de changer la coque.

Cette version comporte symétriquement deux tunnels de refroidissement et utilise une roulette de queue rétractable.¹⁸ Le Mk. VII était légèrement plus long et possédait des ailes de type « universelle » avec des pointes allongées, un train de roulement VC standard et un armement B. Ce modèle disposait également d'un parachute de queue, d'un protège-aileron et d'un dural à quatre pales¹⁹. À l'instar du Mk. VI, il était également équipé d'une cabine pressurisée. Le Mk. VII possédait un gouvernail plus pointu et à cordes plus larges, ce qui a contribué à un meilleur équilibre dans la conception. Il possédait des bouts d'ailes allongées comme sur certains Mk. VIII des premières séries. L'une des innovations du Mk. VII était la réalisation de deux radiateurs symétriques sous les ailes pour l'échangeur de suralimentation et le refroidisseur d'huile. En effet, dans les modèles précédents, ce système était asymétrique et

¹⁵ (*Supermarine Spitfire* 2018)

¹⁶ (*Supermarine Spitfire* 2018), p.22

¹⁷ (Jackson 2011), p.158

¹⁸ (Wydawnictwo ministerstwa obrony Narodowe, s. d.)

¹⁹ (Morgan et Shacklady 2000), p.269

fonctionnait d'une manière un peu différente.²⁰ Il possédait aussi d'un réservoir interne de carburant supplémentaire pour la longue montée en altitude. Les ailes normales et étendues «C» étaient montées sur des variantes du Mk. VII, qui étaient toutes des modèles 'F', à l'exception de seize modèles 'HF' équipés du Merlin 71 à haute altitude de 1475 ch. Le type d'armement pouvait être variable en fonction de l'avion. Les MK VI et VII perdent finalement en qualité de stabilité particulièrement mauvaise due au poste de pilotage pressurisé, car les câbles de commande devaient passer à travers la cabine et que la friction des joints de pressurisation se traduisait par une gêne dans le débattement en profondeur²¹.

Tableau 1: Récapitulatif des informations trouvées sur l'équipement et fonctions des MK.VII

Model	Power Plant	Max. SPEED	Range	Cruising speed	Service ceiling	armament	Spam, Ft	Length	height	Wt.empty	Weight
Spitfire mk VII	Rolls-Royce, Merlin 61 de 1565ch, ou 64, 12 cylindres de 1710 ch.	408 mph at 25 000 ft	660 mls int fuel	324 mph 20 000 ft	43 000 ft	2x20 mm Hispano canons 4x0,303 in MG	40ft 2 in.	31ft 3in	12 ft 7in	6000lb	7875 lb

6. Mk.VIII à Mk.IX

Le Mk.VIII fut produit après le Mk.IX. En effet, lors du développement du Spitfire, certains modèles furent produits en parallèle. La production et l'étude du Mk.VIII ont pris du retard alors que les nouvelles fonctions du Mk.IX ont été mises au point très rapidement et se sont avérées très performantes. Le modèle Mk.VIII est une version améliorée du Mk.IX.

D. Les ailes du Spitfire

La voilure du Spitfire est conçue de telle manière à ce le support des ailes se fasse par des longerons qui traversent le fuselage central inférieur. La structure des longerons était de type cantilever du fait de l'absence des attaches externes, c'est-à-dire supportées par leurs extrémités. Sur le Mk. V, chaque aile était dotée d'un longeron à l'avant et à l'arrière. Perpendiculairement, 21 nervures permettent de réaliser la structure et de conférer à l'ensemble la forme aérodynamique souhaitée. Le longeron principal était fixé au longeron central du fuselage avec sept boulons de chaque côté, tandis que les volets et les ailerons d'ailes étaient montés sur le longeron arrière. Les points d'articulation des montants du train d'atterrissage principal étaient aussi montés sur le longeron principal.

²⁰ (Vader 1971), p.131

²¹ (Quill 2013), p.100

De manière générale, la voilure, son contour et sa configuration générale, tel qu'elle fut à l'origine conçue par les dessinateurs de Supermarine demeura inchangée, jusqu'à ce qu'elle soit réellement modifiée et redessinée pour les Modèles de Mk.21, Mk.22 et Mk.24. En revanche pour les modèles précédents, si le profil de l'aile demeure inchangé, certaines modifications sont apportées notamment aux types d'extrémités d'ailes qui peuvent se présenter sous différentes formes : standards, raccourcies ou bien allongées²². La production a dû être adaptée afin de permettre une meilleure combinaison possible entre les éléments, de ce fait quelques détails de structure et de surface devaient nécessairement être changés, menant de ce fait à toute une série de variantes d'ailes. Sur les ailes des Spitfire, de nombreuses combinaisons étaient réalisables, mais il n'existe que 4 types d'ailes de base :

- Type "A"
- Type "B"
- Aile « Universelle » ou appelée type "C"
- Type "E"

L'aile d'origine du Spitfire, conçue pour intégrer quatre mitrailleuses 0,303 po de chaque côté, est considérée comme l'aile de type « A ». L'aile « B » était conçue pour deux canons de 20mm et 4 mitrailleuses, tandis que l'aile « C » pouvait être configuré comme l'aile « A » et l'aile « B », ou encore avec 4 canons de 20 mm. L'aile « C » était dotée en outre de points d'attache pour une bombe de 250lb. Tous les types pouvaient comprendre une caméra cinématographique G.42B montée à la base de l'aile gauche destinée à enregistrer des vues à analyser ultérieurement. L'aile « E » introduite en 1944 sur les variantes Mk.IX et XVI, était prévue pour accueillir deux canons de 20 mm et deux mitrailleuses de 0,5po.

Les extrémités elliptiques des ailes de Spitfire étaient détachables et pouvaient être remplacées sur des variations Mk VB et supérieures par un obturateur à angles droits, aboutissant ainsi à une voilure tronquée. L'extrémité pleine de l'aile permettait d'augmenter les performances en virage, tandis que la voilure tronquée augmentait la vitesse angulaire de roulis, une caractéristique particulièrement utile lors des manœuvres à basse altitude, mais loin d'être idéale pour le combat à haute altitude. Des extensions étaient disponibles pour les pointes d'ailes des Mk.VI et VII, ainsi que pour les premiers modèles de Mk VIII afin d'améliorer les performances à haute altitude.

²² (Barbic 1998)

Sur le fragment de bord d'attaque du Mk. VII déposé à Arc'Antique, il s'agit d'une aile universelle, avec un armement de type "B" que l'on retrouve donc sur le Mk. VIII ou HF. Mk. VIII (également avec deux canons par ailes) ou encore sur quelques HK Mk. IX (mais avec un aileron non écourté et sans réservoir de carburant dans le bord d'attaque). La différence semble être l'aileron plus court.

Tableau 2 : Les types d'ailes, leurs variantes et leurs spécificités (synthèse de différents ouvrages consultés)

TYPE	ARMEMENT	MODÈLE	INNOVATIONS
Type « A »	- 4 Brownings de calibre 7,62mm par aile.	- Mk IA - Mk IIA - Mk VA	Nécessité de trouver un moyen de défense plus dynamique. <ul style="list-style-type: none"> - Bossage au-dessus du puits de train - Aileron entoilé - Point de rotation de la jambe du train
Type « B »	Ne peut recevoir que l'armement de type « B » : - Un canon de 20 mm et de deux mitrailleuses 7,62mm. Entre les couples 12 et 13.	- Mk IB - Mk IIB - Mk VB - Mk VI	Type « A » modifié pour recevoir un canon et son large tambour d'alimentation de 60 coups. Le phare d'atterrissage est repositionné ailleurs, les deux mitrailleuses intérieures et leurs baies sont supprimées au profil d'un seul canon avec son compartiment à munition à l'extérieur du puits du train principal. Besoin de réduire la charge de travail, et adaptation à l'emport de diverses combinaisons d'armes, sans recourir à des aménagements ultérieurs.
Type « C » ou « Aile universelle »	Armement de type « C » : 2 canons Hispano-Suiza adaptés au nouveau système d'alimentation par bande « Chateleraut » (en remplacement de l'ancien et encombrant tambour à 60 coups) qui offrait une capacité de feu double. (Mk VC and IXC) Armement de type « A » : deux armes étant alors	- Mk. VII - HF Mk. VIII - HF Mk. IX - Mk. VC - Mk. IXC - Mk. IX - Mk. XVI	Modification du train d'atterrissage au niveau du système de verrouillage et élimination de quelques éléments extradados tel que les carénages placés au-dessus des puits des trains et de la zone au-dessus du mécanisme de repliage des jambes dont le mode de fabrication artisanale prenait beaucoup de temps. Un radiateur plus profond est introduit à partir du Spitfire Mk V et qu'il a été agrandi sur les Mk.XIV et XVIII. Consécutivement à la modification du train d'atterrissage, la trappe de train perdit sa

	<p>montées dans les emplacements réservés aux canons</p> <p>Armement de type « B » : nouveau canon Suiza Mk II muni du récent système d'alimentation par bande « Chateleraut » et par le déplacement de la baie. Avec un déflecteur seulement.</p> <p>Armement de type « E » : manchon de canon de fin de production</p> <p>Bossages apparus en fin de production au-dessus du puits de train. Installé sur les MK IX en fin de productions.</p> <p>Peut porter une bombe</p>		<p>forme plate pour devenir convexe et de nouveaux carénages furent réintroduits sur au-dessus des baies de train sur les Mk.IX et Mk.XVI de fin de production.</p> <p>L'aile universelle avec ses trois modèles de saumon, était montée indifféremment sur les Mk.V, VII, VIII, IXC, XII et XIV et demeura inchangée tout au long de son utilisation ;</p> <p>Des variations d'ordre mineur intervient, comme l'apparition de quelques carénages d'extrados, la diminution de la longueur des ailerons sur les Mk.VII, VIII, XIV et l'ajout d'un réservoir de carburant supplémentaire entre les couples 5 et 8 sur ces modèles et le Mk. XII.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aileron court - Radiateur standard sur les Mk VC, Mk. VII, Mk. IX, et les MVI.
Type « E »	<p>Pour un armement de type « E » : un seul canon Hispano Mk II de 20mm dans la baie extérieure et une mitrailleuse de calibre 12,7mm placés à l'intérieur du can et tirant au travers d'un manchon écourté. Elle pouvait également porter une bombe puis des roquettes.</p>	<p>-Mk. IX et XVI en fin de production.</p> <p>-Mk. XVI</p> <p>-Mk. X</p> <p>-Mk. XVIII</p>	<p>Identique à l'aile universelle, mais l'arme n'est plus à l'extérieur du canon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manchon de canon de fin de production - Antenne IFF sous l'aile droite seulement. Également sur des Mk. IX de fin de production. - Avec ailerons plus courts sur certaines séries.

A. Synthèse des informations historiques et techniques

- Les MK I et MK II donnèrent les MK Va et Vb dont dérivait le Vc

- Le Vc à moteur merlin donna le XII à Moteur griffon.
- Du Vc dérivèrent les MK VI et VII à habitacle pressurisé et moteur merlin.
- Après le MK VI et VII vinrent les MK IX (un Vc avec un moteur merlin de MK VIII à compresseur à deux vitesses et deux étages) et MK VIII (nouvelle cellule)
- Des IX et VIII fut dérivé le MK XVI
- Avec le moteur griffon les IX et VIII devinrent respectivement les XIV et XVIII d'où dérivèrent les MK 21, puis 22 et 24²³

B. Histoire du Mk. VII MB887

Le Spitfire H.F Mk. VII MB887 est un avion haute altitude équipé du moteur Rolls-Royce Merlin 64. Il fut construit à Castle Bromwich puis testé sur la base d'Eastleigh. Il fut ensuite envoyé dans l'escadron 131 de Southampton. Le 7 février 1944, l'avion est envoyé dans la 39^e unité de maintenance jusqu'au 3 mars 1944. Les diverses modifications sur la plaque de maintenance sont consultables sur une des plaques retrouvées par les bénévoles de l'ABSA 39-45, nous n'avons malheureusement pas pu les identifier.

En novembre 1940, le commandant Sir Hugh Dowding est remplacé par Sholto Douglas. Le commandant inaugura une série d'opérations offensives destinées à déplacer la bataille

²³ (Quill 2013), p70

aérienne au-dessus des territoires occupés par l'ennemi. L'objectif était de donner au fighter commandant une posture plus offensive. Ces opérations prirent trois formes :

- Quand le temps le permettait des "sweeps" grandes formations de patrouille au-dessus du territoire de l'adversaire.
- Des attaques de jour par des bombardiers contre des cibles spécifiques escortés en grand nombre de chasseurs en escorte rapprochée et en couverture haute.
- Les "rhubarbs" réalisaient des sorties de maraudes à basse altitude par des patrouilles doubles de chasseurs volant sous les nuages, montées par mauvais temps contre les cibles d'opportunités.²⁴

C'est lors d'une opération Rhubarbe à laquelle l'officier James Atkinson participait qu'il fut porté disparu en mer avec le MB887. D'après la documentation trouvée par les bénévoles de l'association ABSA 39-45, 4 avions étaient présents pour une mission au large de Saint-Brieuc en direction de Lamballe. La mission consistait à neutraliser un train de marchandises ennemi sur le territoire français. Lors de cette mission, l'avion MB887 est touché puis disparu. Un rapport Flak, soit de l'artillerie allemande, précise qu'elle a abattu un Spitfire à l'ouest de Saint-Brieuc le 1er juin 1944 à 12 heures 36.

Saint-Brieuc
Une aile d'avion dans le chalut
Mardi, M. Connan, patron du Matelot, chalutier du port du Légué, a ramené dans son chalut une aile d'avion. Il s'agit vraisemblablement d'une aile de chasseur de la dernière guerre. Y étaient encore attachés un canon de 20 mm ainsi que deux mitrailleuses légères. Les munitions engagées dans les canons de ces armes étaient en bon état.
Un problème pour le pêcheur, cette aile d'avion a été relevée dans la zone des trois milles... Fort heureusement pour lui, il pêchait la margate, pêche qui est autorisée en bordure des côtes.

Figure 3 : Article de journal et aile du MB887 sur la plage après découverte. ABSA

Figure 2 : Aile du MB887 stockée dans un jardin.

L'aile du Spitfire H.F. Mk. VII MB887 est retrouvée en mer par un pêcheur nommé Monsieur Connan par le chalutier « Le Matelot » en mai 1988. La mitrailleuse encore présente fut immédiatement retirée et emportée par la gendarmerie. L'aile fut ensuite récupérée par la mairie de Binic et stockée dans un jardin. Lors d'une recherche par numéro de série dans *Spitfire, the history*.²⁵(Morgan et

²⁴ (Quill 2013), p71

²⁵ (Morgan et Shacklady 2000), p.237

Shacklady 2000), nous y trouvons la mention, ci-dessous, dans le paragraphe de la série « MB series All HF VII Merlin 64 » :

Tableau 3 : Informations sur le Spitfire Mk.VII MB887 trouvées dans le livre "Spitfire : The History"

MB887	STN	39MU	7-2-44 131S 3-3	ops 1-5 FTR
MB887	Southampton	39MaintenanceUnit	7-2-44 131Squadron 3-3	Failed to return (missing) operations 1-5

Tableau 4 : Informations sur le Spitfire Mk.VII MB887 trouvées sur le site de la RAF.

MB887	VII	EA	M64	39MU 7-2-44 131Sq 3-3-44	Encountered flak from St.Brieuc FTR 1-6-44	W/O WJ Atkinson (RAAF)+
mb887	mark	The factory where the aircraft was completed EA = Eastleigh	Moteur Engine Model M64	Historu : 39 Maintenance unit ? 7-2-44 131 Squadron 3-3-44	FTR = Failed to return 1-6-44	+ = Killed ²⁶

II. Étude technique

Figure 4 : Plan d'une aile de Spitfire Mk. VII, la partie verte correspond à la partie dont nous disposons.

Il s'agit ici de la partie avant ou aussi nommée "bord d'attaque" de l'aile tribord du Spitfire Mk. VII MB887. Plus précisément, il s'agit d'un élément d'aile de type « C » ou de type « Universelle ». L'aile de type « C » est une aile standard sur laquelle il est possible de moduler les équipements en fonction du modèle de Spitfire.

A. Dimensions et poids

L'estimation du poids est de 530 livres pour une aile complète de Spitfire, elle est basée sur une analyse et un calcul minutieux des dimensions des éléments²⁷. Ce poids équivaut à

²⁶ (s. d.)

²⁷ (Morgan et Shacklady 2000), p. 4

240,40 kg. N'ayant qu'une partie de l'aile, nous pourrions diviser par deux le poids de l'aile, ce qui serait équivalent à 120 kg. Les dimensions de l'aile sont les suivantes :

Figure 5 : Dimensions de l'aile et des éléments annexes.

B. Marques et inscriptions

Figure 7 : Plaque en laiton servant à l'identification.

Des marques et des inscriptions ont été décelées sur le bord d'attaque de l'aile du Spitfire. Des plaques en laiton ont été retrouvées par des bénévoles, ce qui a permis l'identification de l'aile. Aujourd'hui, nous n'avons plus accès à ces plaques. En revanche, plusieurs numéros gravés ont été trouvés

Des marques et des inscriptions ont été décelées sur le bord d'attaque de l'aile du Spitfire. Des plaques en laiton ont été retrouvées par des bénévoles, ce qui a permis l'identification de l'aile. Aujourd'hui, nous n'avons plus accès à ces plaques. En revanche, plusieurs numéros gravés ont été trouvés

Figure 6 : Plaque en laiton précisant les modifications.

directement sur des éléments du train d'atterrissage et sur l'extrémité du bord d'attaque. Il s'agit probablement de numéros de série propre à l'élément.

Figure 8 : Exemple de numérotation observée, photo de la partie restante du train d'atterrissage.

C. Les éléments constitutifs

L'aile du Spitfire Mk. VII. est une aile de type « C » construite sur les modèles précédents ce qui signifie qu'elle a été adaptée des types « A » et « B » pour correspondre de à des besoins plus polyvalents. De manière générale, si certains éléments changent, l'esprit de conception de l'aile reste le même.

Figure 9 : Dessin de l'aile, zones définies en vue du constat d'état, et numéros des nervures

Figure 10 : Vue éclatée du bord d'attaque du Spitfire Mk.VII.

1. La structure interne

a) Les nervures

Ce bord d'attaque est composé d'une structure sur laquelle est attaché un revêtement. Dans la conception originale de R. Mitchell qui est restée la même pour l'aile de type « C », la structure participe autant au maintien du revêtement que le revêtement au maintien de la structure. Les éléments internes jouent également un rôle aérodynamique dans le maintien de la forme du revêtement. Le tout est fixé

par rivetage. La structure se compose de 21 nervures qui, bien qu'elles se ressemblent, ont des profils et des tailles assez différentes en fonction de leur position dans l'aile. De manière générale, elles sont composées d'une partie basse et d'une partie haute que nous nommerons « montants ». Ceux-ci ont un profil en « S » et sont rivetés au revêtement de l'aile. Pour assurer la rigidité, des traverses sont positionnées en diagonale. Le tout est assemblé grâce à des rivets en duralumin. Les nervures sont fixées aux montants grâce à des boulons en acier. Celles

Figure 12 : Dessin technique du Manuel de réparation des Spitfire Mk. VI et VII

assemblé au longeron grâce à des rivets en magnésium et les nervures sont fixées à celui-ci par des boulons en acier. Sa présence est importante puisque l'une de ses extrémités permettait le maintien de l'aile au fuselage de l'avion. La construction du longeron a été effectuée avec un alliage M.G.⁷²⁹. La construction adoptée est rigide en flexion et en torsion, la conception est conforme aux normes de R & M 1177.

Figure 11 : dessin technique de la première nervure d'un Spitfire. Dutch Technical study.

positionnées à l'extrémité de l'aile sont pleines avec des cercles ajourés. Nous avons ici repris la numérotation originale des nervures sur les plans (Fig .12)²⁸.

b) Le longeron

Les nervures et le revêtement sont fixés au longeron qui constitue un élément de maintien de l'aile. Le revêtement est

²⁸ Manual for repair Spitfire Mk VI and Mk VII

²⁹ (Morgan et Shacklady 2000), p. 4

2. Le revêtement

Le revêtement est constitué d'une plaque d'alliage d'aluminium recouvert d'une couche d'Aclad. L'alliage d'aluminium est en Duralumin (ou Dural) ; c'est un alliage composé de cuivre et d'aluminium. La couche d'Aclad est une couche d'aluminium pure à la surface ayant pour objectif la protection de l'alliage sous-jacent. Sur cette protection est ajoutée une peinture. Sa forme aérodynamique supportée par la structure est très importante pour pouvoir permettre la portance de l'avion. Le revêtement lors de la période d'utilisation est un élément fixe qui contribue à la structure de l'aile. Certains éléments sont en revanche amovibles. Des regards sont présents au-dessous du bord d'attaque pour le montage de l'aile, mais aussi pour la réalisation des contrôles techniques.

Figure 13: Dessin technique, Dutch technical study.

Sur le bord d'attaque du Spitfire Mk. VII MB887, nous comptons 7 regards. La partie autour du réservoir d'essence est démontable de manière à avoir accès aux éléments techniques pour d'éventuelles maintenances.

3. Le réservoir d'essence

La présence du réservoir d'essence est une variante de certaines ailes de type « C » qui n'est pas présente sur toutes les ailes de ce type. Le réservoir d'essence est placé entre la nervure 5 et la nervure 8. À cet emplacement, le revêtement est spécialement conçu pour être amovible. Deux regards sont présents au-dessous pour le montage et le contrôle des éléments. Il semblerait que le Spitfire soit équipé d'un réservoir auto obturant pour minimiser les dommages de fuites. Les réservoirs sont recouverts à l'intérieur ou à l'extérieur d'un matériau qui se dilatait après avoir percé. Ce matériau est une couche de caoutchouc et

Figure 14 : Schéma du réservoir d'essence. Spitfire The History

Figure 15: Publicité Linatex pour les réservoirs dit "vessie" des Spitfire. Cette innovation technique précède celle du "sandwich".

d'une toile traitée qui remplace les anciens traitements ignifuges de type « Linatex ». C'est l'un des premiers réservoirs extérieurs auto-obstruant souple, qui permettait d'accroître le rayon d'action. Celui-ci était constitué d'un matériau sandwich contenant une couche de caoutchouc avec le moins de couture possible³⁰. La poche est reliée par deux tuyaux en matière plastique, l'un servant à la régulation de la pression de la poche et l'autre à l'injection d'essence jusqu'au moteur. Le réservoir est aujourd'hui peu accessible, il est simplement possible d'apercevoir les flancs. Et d'identifier sa position grâce au revêtement. Sa capacité est de 12 Gallons britanniques, soit 54 L. Les constructeurs de ces types de réservoirs sont Fireproof Tanks basé à Portsmouth.

4. Les assemblages et fixations

Les assemblages sont relativement divers sur ce bord d'attaque. Selon le manuel de réparation A. P 1565A Vol. II, Part 3³¹, il existe différents types de fixations. Des boulons en aciers sont utilisés pour la fixation d'éléments qui nécessite une forte résistance. Des rivets en Duralumin sont employés pour des éléments de structure, ces rivets ont une très bonne résistance, mais nécessite un traitement thermique contraignant pour la fabrication. Des rivets en alliage D.T.D 327 sont utilisés pour lier le revêtement et les nervures. L'alliage D.TD 327 est un équivalent de l'alliage L86³² qui est un alliage d'aluminium et de magnésium. Enfin, des vis en acier sont présentes sur le pourtour du réservoir d'essence, car ces éléments devaient être régulièrement enlevés pour des raisons de contrôles techniques. Les rivets et boulons peuvent avoir diverses tailles et formes. On pourra noter pour les rivets en Duralumin, la présence de rivet plein et de rivets tubulaires.

5. Le train d'atterrissage

Le train d'atterrissage est encore présent, mais est désolidarisé de l'aile. Celui-ci est en alliage ferreux. Il est composé d'un amortisseur et d'un pivot, lui encore attaché, à l'aile pour la rétractation du train. Cet élément est composé d'éléments rigides et d'un amortisseur conçu pour les chocs lors de l'atterrissage. Le système de relevage du train est encore présent.

³⁰ https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9servoir_de_carburant_auto-obturant

³¹ Aller voir à la page 12

³² <https://www.aircraftmaterials.com/dtdspecs.html#four>

Figure 16 : Schémas du train d'atterrissage. Dutch technical study

6. Connectique électrique

Les éléments de connectiques électriques sont très lacunaires. Un élément est encore présent au niveau du train d'atterrissage, il s'agit d'un fil. Enfin, trois autres fils parcourent les nervures 8 à 17 et sont reliés à chaque extrémité par une gaine en caoutchouc.

7. Éléments détachés divers

La plupart des éléments détachés sont des éléments de structure autrefois attachés à l'aile. Il s'agit des éléments derrière le longeron que nous pouvons voir sur les photos de la plage (Fig. 16).

Figure 17 : Bord d'attaque de l'aile du Spitfire Mk.VII MB887 sur la plage après la sortie de l'eau.

D. Matériaux mis en œuvre

1. Méthode d'identification des matériaux

L'identification des matériaux en présence a pu être réalisée grâce à une observation visuelle. Nous nous sommes appuyés sur la documentation technique que nous avons à notre disposition. Nous nous sommes aidés d'une binoculaire pour un examen rapproché. Pour les alliages ferreux, un test à l'aimant est réalisé.

D'autres parties ont été caractérisées grâce à des techniques d'analyse. Le SEM-EDS et la XRF ont par exemple été utilisés pour caractériser une partie de ce que nous supposons être une nervure. L'analyse a révélé la présence de Duralumin³³. Un autre élément détaché, autrefois structurel a été analysé avec la même technique et a aussi révélé la présence de Duralumin³⁴.

³³ SPIT-PLE-B2-1C1

³⁴ SPIT-PLE-B2-2C1

2. Alliages d'aluminium

Dans son mémoire, Michaela Florescu revient sur les principaux moyens de classification des alliages d'aluminium, nous vous renvoyons vers les données qu'elle a pu déjà collecter.³⁵

a) Alliage d'aluminium-cuivre

Le Duralumin ou aussi appelé Dural est élaboré en 1908 par Alfred William en Prusse³⁶. Cet alliage connaît un fort développement avec la Première Guerre mondiale puis lors de la Seconde Guerre mondiale. L'alliage de Duralumin (généralement : aluminium (95 %), de cuivre (4 %), de magnésium (0,5 %) et de manganèse (0,5 %) est présent sur le revêtement, les nervures et certains rivets. Les plans nous indiquent que l'Aclad D.T.D 390 est utilisé pour les ailes. Il s'agirait d'Aclad L.3 sur le « Nose Plating ». Le calibre des plaques d'Aclad est indiqué sur les plans avec le standard Wire gauge qui indique 14 s.w.g sur le bord d'attaque. Il s'agit d'une épaisseur équivalente à 0,022 in ou 0,559 mm.

b) Alliage d'aluminium-magnésium

Les rivets utilisés pour l'assemblage du revêtement aux nervures et au longeron sont des rivets Choberts³⁷. Les rivets L86 étaient utilisés sur l'aile du Spitfire³⁸. La notation L86 est une unité britannique, ce type d'alliage est comparable à l'alliage 2117 pour lequel la composition est³⁹:

Limites de composition chimique											
Poids%	Si	Fe	Cu	Mn	mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Al	Les autres
2117	0,8	0,7	2.2-3.0	0,20	0,20-0,5	0,10	-	0,25	-	bal	0,05 (chacun) 0,15 (total)

Tableau 5 : Tableau de composition de l'alliage 2117 équivalent au L86 selon le site internet aircraftmaterials.com.

Les caractéristiques principales semblent être la bonne formabilité à froid et son excellente solidité. Ces propriétés lui permettent de réaliser des rivets notamment pour les camions et l'aérospatiale⁴⁰. Michaela Florescu nous précise qu'en plus d'avoir de bonne performance d'usinage les alliages aluminium-magnésium ont en générale une très bonne

³⁵ <https://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=923#tocto3n5>

³⁶ Michaela Florescu, « "Voyage en carrosse" Etude et Conservation-Restauration d'un prototype de micro-car en aluminium de Paul Arzens, 1951. Évaluation de différents traitements des surfaces en aluminium, en vue de l'obtention d'un rendu uniforme des finitions d'origine. » (Paris, France, INP, 2015).p 82

³⁷ Voir dans le manuel Spitfire, la forme des rivets est aussi mentionnée.

³⁸ Whitworth Media, *INSIDE THE SPITFIRE FACTORY*.

³⁹ « Aluminium Alloy 2117 Wire | Aircraft Materials », consulté le 22 février 2022, <https://www.aircraftmaterials.com/data/aluminium/2117.html>.

⁴⁰ « Aluminium Alloy 2117 Wire | Aircraft Materials », consulté le 22 février 2022, <https://www.aircraftmaterials.com/data/aluminium/2117.html>.

capacité à être anodisé. Dans notre cas, ce sont essentiellement les rivets en alliage aluminium-magnésium qui semblent avoir disparu. Le magnésium agit comme une anode sacrificielle à l'aluminium. La corrosion électrolytique amène le magnésium à libérer des électrons vers l'aluminium. Certaines théories sont élaborées à savoir que l'aluminium devait être un élément peu abondant servant pour d'autres pièces plus importantes. Cet alliage devait être utilisé également pour des raisons de poids, celui-ci étant bien plus léger que d'autres alliages d'aluminium. Les rivets en magnésium pourraient éliminer le besoin d'un traitement thermique, de réfrigération nécessaire pour les rivets en Duralumin ; cette étape aurait permis de libérer du personnel⁴¹.

3. Alliages ferreux

Les alliages ferreux présents sont essentiellement utilisés pour des éléments structurels tels que les boulons, rondelles. La composition des alliages ferreux peut être trouvée dans les manuels de réparation des Spitfire.

4. Alliages cuivreux

Les alliages cuivreux présents sont essentiellement relatifs à la connectique. Il s'agit des câbles présents dans les gaines. Le cuivre étant un matériau très conducteur souvent utilisé pour les réseaux électriques.

5. Matériaux synthétiques

a) Élastomères

Le réservoir serait recouvert d'un sandwich de caoutchouc qui réagit au contact du carburant pour boucher les éventuelles fuites. Nous n'avons pas trouvé de réel plan de fabrications dans les manuels techniques des Spitfire. En revanche nous avons trouvé la documentation du constructeur.

« Cette étanchéité du réservoir est faite par deux couches de caoutchouc, l'une vulcanisée et l'autre non traitée, qui peuvent absorber le carburant et devenir élastiques en s'humidifiant. Quand le réservoir de carburant est percé, le carburant se répand dans les couches, ce qui provoque le gonflement de la couche non traitée, scellant ainsi le trou. »⁴²

⁴¹ <https://www.key.aero/forum/historic-aviation/141813-use-of-magnesium-rivets-in-wartime-aluminium-aero-structures?page=0>

⁴² https://www.wiki.fr-fr.nina.az/R%C3%A9servoir_de_carburant_auto-obturant.html

b) Plastiques non identifiés

Les plastiques présents sont situés essentiellement au niveau des gaines de fils électriques et de la tuyauterie du réservoir d'essence. Il s'agit peut-être d'un type de caoutchouc différent, sans pouvoir en être sûr.

PARTIE 2: PROJET CULTUREL ET SCIENTIFIQUE

I. Le bord d'attaque du Spitfire Mk VII MB887

Le bord d'attaque du Spitfire Mk VII MB887 est placé sous le contrôle du DRASSM/United Kingdom au sein de laquelle Olivia Hulot est la référente principale. La mairie de Binic est propriétaire et est aidée par l'ABSA 39-45 (Association Bretonne du Souvenir Aérien). Leur but est de faire des recherches sur les avions-sorties de fouilles, d'aider les familles et les municipalités à propos de leur héritage culturel et de diffuser ce savoir. Leurs types de collections se résument à des avions historiques. Cette association est très impliquée et propose de mettre en exposition et de restaurer ces objets. Benoit Paquet est actuellement le président de l'association et est la personne-ressource à joindre à ce sujet⁴³.

D'après les recherches de l'association, il s'agit d'un Spitfire Mark VII appartenant à la Royal Air Force) et construit par Supermarine au Royaume-Uni. Celui-ci fut mis en service en 1942 en tant qu'avion de combat. Il s'agit d'un Spitfire haute altitude motorisée par un moteur Merlin 64 Rolls-Royce.⁴⁴ L'avion faisait respectivement 3.022 m × 9.119m × 11.227m en dimension 2570.5kg en poids.⁴⁵ Ses performances pouvaient aller jusqu'à 704 km/h et atteindre une altitude maximum de 11 300 m. Seulement 140 exemplaires furent produits, en raison de l'évolution rapide des Spitfire à cette époque, mais aussi du faible danger très haute altitude. Le MB887 disparaît en mer le 1^{er} juin 1944 avec à son bord le pilote australien de la Royal Air Force James Atkinson, lors d'une opération de neutralisation d'un train de marchandises. L'histoire du pilote et les documents sont disponibles sur le site de l'association⁴⁶. Après la disparition du Spitfire Mk. VII. MB887, l'aile fut découverte en milieu marin en 1988 par un pêcheur du nom de M. Conan propriétaire du bateau « Le matelot ». Le bord d'attaque est ensuite stocké à l'air libre puis en extérieur dans un jardin par un bénévole.

II. Objectif

L'objectif de ce projet est la mise en valeur de ce fragment d'aile de Spitfire au sein de la mairie de Binic. Cette aile sera de préférence exposée en intérieur, même si un doute subsiste quant à la localisation exacte dans les locaux. Cette étude nous permettra d'évaluer la sauvegarde les éléments présents, de comprendre leurs valeurs et d'ouvrir la discussion sur les

⁴³ Form A – Aircraft /Wreck, Remi Torrecillas, Elodie Guilminot.

⁴⁴ (Morgan et Shacklady 2000), p 237

⁴⁵ (« Supermarine Spitfire HF. Mk. VIIC | National Air and Space Museum », s. d.)

⁴⁶ (ABSA 1939-1945, s. d.)

propositions de traitement et de conservation les plus adaptées. Jusqu'ici, la mairie de Binic propose envisage la réalisation d'un mémorial en intérieur, mais rien de précis n'est acté quant au parcours et au mode d'exposition. Il semble que la mairie ait évoqué la présence d'une exposition à la verticale.

Nous avons effectué précédemment une étude historique et technique de l'objet. Grâce à ces éléments, nous pouvons définir des valeurs, puis des axes pour la réalisation du constat d'état, du diagnostic et du pronostic ainsi que les priorités pour chaque élément. Nous allons pouvoir ainsi mettre en place un cadre de travail et ouvrir la discussion sur les options que nous avons à notre disposition pour mettre l'accent sur des choix qui seront à effectuer.

III. Connaissances historiques et valeurs associées

A. Contexte historique et géographique

Pour ce travail, nous avons utilisé diverses sources secondaires comme les livres ou primaires comme les manuels de bords, les plans et les photographies. Nous avons pu également contacter le président de l'association ABSA 39-45. Ce fragment d'aile s'inscrit dans plusieurs thèmes historiques larges de la Seconde Guerre mondiale dans lequel la Grande-Bretagne s'inscrit en tant que défenseur de son propre territoire, mais aussi attaquant sur les côtes de la manche. La France est présente comme le territoire occupé et dans lequel l'avion a disparu. Enfin, l'Australie, qui a participé à l'effort de guerre, joue également un rôle important du fait de la nationalité du pilote. L'aile s'inscrit d'autre part dans l'histoire d'une industrie technique avec la mise en production et la conception de cet avion par Supermarine. De manière géographique et historique, l'avion appartient à la Grande-Bretagne. Celui-ci a été fabriqué sur ce territoire et fut utilisé par le 131e escadron basé à Southampton. C'est lors d'une mission d'attaque libre en section sur des cibles au sol que le Spitfire Mk. VII MB887 a été neutralisé à l'ouest de Saint-Brieuc. L'avion et le pilote ont été portés disparus en mer le 1^{er} juin 1944.

B. Comparaisons :

- Spitfire Nord Pas-de-Calais : retrouvé en mer (photos du musée de l'air et de l'espace)

Figure 18 : Dossier documentaire. Musée de l'air et de l'Espace

- Spitfire du Calvados
- Spitfire Smithsonian

Figure 19 : Spitfire Mk VII. Smithsonian Museum

Le Smithsonian, Air and Space Museum possède un Spitfire Mk VIIc dans ses collections. Contrairement à notre fragment d'aile, celui-ci est complet. Il offre à la fois une très bonne appréciation esthétique et technique. En revanche, si celui-ci est complet, il ne recèle pour autant pas d'une aussi grande valeur historique que du fragment du MB887 qui a réellement participé à l'effort

de guerre. En effet, le Spitfire VII du Smithsonian a seulement subi un démantèlement à la sortie d'usine pour un envoi aux États-Unis où il a servi en tant qu'avion d'évaluation.

C. *Une nature hybride*

Par sa nature, l'aile du Spitfire relève du patrimoine technique et industriel, mais par son contexte, il relève davantage du patrimoine archéologique. Son caractère technique s'illustre grâce à l'innovation et au savoir-faire britannique dans les années 40. C'est un objet ayant une fonction précise d'avion de combat dans l'industrie Supermarine. Ce statut engendre des problèmes inhérents tels que celui de la durabilité, des matériaux liés à la durée d'utilisation. Ainsi, le Spitfire n'a été construit que pour répondre à un besoin sur une période donnée ce qui nous permet de justifier l'état ou la composition de certains éléments. Le patrimoine technique, mais surtout les collections concernant les transports sont également souvent confrontées à un stockage dans un environnement peu ou pas contrôlés. Cela permet de comprendre les raisons du stockage dans le jardin pendant de longues années, qui ont dû contribuer à la dégradation de son état. Aussi, le patrimoine technique et industriel soulève des questions d'ordre fonctionnelles qui ne sont plus ici d'actualité. En effet, l'aspect fragmentaire de l'objet ne nous permet pas d'envisager cette possibilité. La réintégration d'éléments de vrais Spitfire dans des répliques est courante, mais cela ne pourrait être possible du fait de la tenue mécanique et l'altération des éléments d'une part et d'autre part pour des raisons évidentes d'intégrité de l'objet. La valeur historique et archéologique de cet objet surpasse la nature industrielle et fonctionnelle. De ce fait, la valorisation de toutes traces et déformations, comme l'impact de balle est davantage à mettre en avant. Chacune de ces altérations est un témoin direct de l'histoire de l'objet.

D. Discussion

Le bord d'attaque du Spitfire Mk. VII MB887 recèle de nombreuses valeurs pouvant nous guider dans les priorités du projet. En effet, la documentation présente sur cette partie d'avion augmente sa valeur. L'objet se place à la fois comme un témoin de cette guerre, de ces opérations que comme un testament de l'histoire d'un pilote de Spitfire. D'un point de vue technique, les innovations dans cette variante de l'aile de type « C » avec le réservoir dans le bord d'attaque, invite à considérer l'objet d'une manière plus singulière, comme sous l'angle d'une coupe pédagogique. Un discours tout particulier peut être envisagé sur le réservoir d'essence, variante peu commune et directement visible par le public. Les éléments techniques présents à l'intérieur tels que les nervures, les rivets et le longeron sont des éléments structurels qui participent au maintien de l'ensemble, mais donne aussi accès à des informations sur la fabrication de ces ailes qui sont toutefois très bien documentées. Les ailes des Spitfire se démarquent entre autres par leur conception. Les éléments internes sont donc d'une grande importance et leur absence nuirait à l'intégrité de l'objet. Dans notre cas, il semblerait que ces nervures si bien documentées ne présentent plus une dimension structurelle. Dans une autre mesure, les Mk.VII ayant été produits en peu d'exemplaire (140) il semble également que la valeur de rareté soit importante. Du fait de sa nature hybride entre patrimoine technique et industriel et archéologique, nous avons pu être guidés dans la démarche à suivre. C'est-à-dire que sa dimension technique nous a permis de répondre à des questions d'ordre descriptif et logistique, alors que la dimension archéologique nous a plus permis de définir les besoins de l'objet.

Nous pouvons conclure sur le fait que ce bord d'aile d'attaque appartient à un Spitfire Mk. VII produit en très peu d'exemplaires en comparaison de la quantité de Spitfire produit. En revanche, le fragment dont nous disposons n'est pas particulièrement représentatif de ce type d'avion puisqu'il s'agit d'un élément d'aile de type « C » très bien documenté. La présence du réservoir est en revanche une variante de l'aile de type « C » qui n'est pas présente sur tous les modèles d'aile universelle. Il semble par ailleurs que l'utilisation de cette poche soit les prémices de l'utilisation de ce système avec le Mk.VI et Mk.VII. En plus de conserver l'objet en préservant le message technique en excluant totalement la remise en fonction, il s'avère que sa dimension archéologique nous incite également à conserver l'objet dans l'état dans lequel il nous est parvenu. Nous pourrions aussi envisager une conservation de type ethnologique qui est une démarche globale. En plus de conserver la matérialité, les messages et archives sont conservés et rassemblés autour de l'objet pour révéler toute son authenticité et son intégrité.

Cela nous semble essentiel dans ce cas de figure, car l'objet possède une grande valeur historique. Un travail de médiation semble être une nécessité pour la mise en valeur globale de l'objet.

Tableau 6 : Valeurs du bord d'attaque de l'aile du Spitfire Mk.VII MB887 et leurs explications.

<u>Valeurs associées au bord d'attaque de l'aile tribord du Spitfire Mk VII MB887</u>				
Valeurs	Explications	Support matériel	Mise en avant de cette valeur	Notation
Historique	<p>Le Spitfire Mk. VII s'inscrit dans l'histoire à plusieurs niveaux. Il se place en tant que chasseur reconnu dans l'histoire de l'aviation et de la Seconde Guerre mondiale. Intrinsèquement par sa fabrication anglaise il s'inscrit dans l'histoire de l'Angleterre, et de l'Australie puisque le pilote était australien. Enfin, la participation de ce fragment d'aile d'avion s'inscrit de manière plus précise dans l'histoire de la France puisque les opérations rhubarbs effectuées se faisaient sur les côtes de la manche.</p> <p>Le modèle de l'aile de l'avion s'inscrit dans une histoire de fabrication spécifique qui contribue à comprendre l'évolution du Spitfire, les réponses aux besoins de la guerre, l'innovation technique aéronautique dans l'industrie. Représente un événement, un progrès technique, une force militaire, une victoire (Guerre Angleterre même si pas le Mk.VII).</p> <p>Le contexte est très approfondi sur cette aile, et témoigne autant de l'histoire du pilote que de celle de son escadron.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les plaques d'identifications - Tout le fragment de l'aile est le vecteur de cette valeur historique. 	<p>OUI</p> <p>Support de médiation nécessaire pour connecter l'histoire et l'objet (Histoire du pilote, de la disparition, de la découverte,)</p>	MAJEURE
Mémorielle	<p>L'identité du pilote et son histoire sont connues. Le haut degré de connaissance du caractère humain derrière l'objet entretient la dimension sociale et historique.</p>	<p>L'ensemble des données sur le pilote/Objets documents archives, etc.</p>	<p>OUI</p>	MAJEURE
Esthétique	<p>Le design est important pour des raisons techniques liées aux performances. En effet, le design elliptique de cette aile permet de battre des records de vitesse à l'époque. Il s'agit plus précisément d'une aile de type « C » ou « Universelle » basées sur les croquis de Réginald Mitchell qui en est à l'origine. L'objet est appréciable visuellement pour ses qualités techniques, bien que lacunaire sa forme témoigne du dessin original.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le revêtement de l'aile 	<p>OUI</p> <p>Mise en valeur effectuée par les travaux de restauration, nettoyage./ Sauvegarde de la forme.</p>	IMPORTANTE

Scientifique et technique	<p>Il s'agit ici d'un Haut degré d'accomplissement et d'innovation technique. Il s'inscrit comme une étape dans un processus industriel. Des solutions techniques innovantes sont mises au point, un intérêt pour les recherches suivantes. Il s'inscrit plus comme un témoignage de ce processus technique que d'une source pour une potentielle recherche actuelle, excepté sur la recherche des vieillissements des matériaux. L'emploi de matériaux moderne peu connu sur ces problématiques de compatibilité et de stabilité dans le temps atteste d'une valeur de recherche. Ce type d'aile est très bien documenté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'aile de type « C » avec la présence du réservoir dans l'aile - Innovations techniques du réservoir sous forme de poche. 	<p>OUI</p> <p>Support de médiation nécessaire. Réservoir peu visible, mais explications nécessaires à ce sujet.</p>	MAJEURE
Provenance	<p>Objet très bien documenté provenant de l'escadron 131 de Southampton. Retrouvé en mer dans les années 80 par un pêcheur à la suite du crash de 1944. Le contexte de découverte en mer témoigne également de l'histoire de l'objet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toute l'aile, numéro d'identification 	<p>OUI</p> <p>Explication dans la médiation de sa spécificité.</p>	IMPORTANTE
Rareté et représentativité	<p>140 exemplaires de Spitfire Mk. VII a seulement été produit ce qui témoigne d'une certaine rareté (en éliminant les avions qui ne nous sont pas arrivés jusqu'ici). Au sein de cette production, divers modèles ont été produits dont des hautes altitudes et des très hautes altitudes.</p> <p>Dans notre cas il s'agit d'une aile d'avion très autre altitude. Le Mk.VII n'a finalement pas beaucoup servi pour de la neutralisation en haute altitude, mais pour des relevés photographiques ou des attaques de cibles terrestres. Cette aile par son histoire témoigne de la reconversion de Spitfire Mk. VII en chasseur de cible terrestre. Physiquement, rien ne nous semble l'indiquer. Le modèle est assez peu produit pour être notifié même l'aile de type « C » n'est pas singulière, mais à part la présence de la poche de réservoir qui constitue une variante. Ce bord d'aile est représentatif, le type n'est pas rare, mais la présence de la poche de carburant est une variante moins courante.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La documentation en comparaison avec les éléments présents</i> - <i>Le réservoir</i> 	<p>OUI</p> <p>Explication dans la médiation de sa spécificité.</p>	MAJEURE
Authenticité/intégrité	<p>Toutes les pièces de l'avion sont authentiques. Aucun ajout n'a été effectué. Le processus même de transformation, altération, est authentique et témoigne de son histoire.</p> <p>L'intégrité de l'objet n'est plus assurée du fait d'une lacune, mais elle n'est pas postérieure à la période de découverte. En revanche, le temps passé dans la mer et dans le jardin nuit à son intégrité (cf. les différentes altérations présentes). L'objet est en très mauvais état pour son type. Lacunaire, seule la partie avant de l'aile est restée. Pas de marques de réparations. De toute évidence, plus en état de fonction, original et non restauré.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tous les éléments de l'objet.</i> 	<p>OUI</p> <p>Support visuel tel qu'un dessin qui prolonge le bord d'attaque pour comprendre l'intégrité, le reste du vestige dont on dispose.</p>	MAJEURE

<p style="text-align: center;">Usage/Social</p>	<p>Perpétuer pour les générations futures, devoir de mémoire. L'objet n'est pas lié à un usage, à une tradition ou un rituel particulier.</p> <p>La valeur sociale est importante en raison du contexte de l'aile. Important pour les amateurs d'aviation, pour le peuple britannique/français. Représenter un pays et une force militaire. Une dimension de mémoire pour le pilote et la Seconde Guerre qui est une dimension complète de l'objet qui permet de raconter. Objet hautement porteur d'un discours historique. Est-ce que les gens ont été consultés ? La communauté ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tous les éléments de l'objet - La documentation - Les coutumes - Permis grâce au contexte, aux archives. 	<p style="text-align: center;">OUI</p> <p style="text-align: center;">Réalisation d'un mémorial dans la mairie</p>	<p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p>
--	--	---	--	---

PARTIE 3 : Constat d'état/diagnostic/pronostic/interventions

Le constat d'état se fera une échelle de temps assez allongée dans le temps. Nous avons tout d'abord effectué une première observation, puis une compréhension technique de l'objet. Lors de ce constat, la visibilité des éléments était assez complexe. Nous en avons réalisé un premier à l'œil nu en nous aidant de lampes plus ou moins puissantes. Certaines parties comme le revers de l'aile ou l'espace du réservoir d'essence sont invisibles. Une endoscopie pourrait être envisagée pour aller plus loin. Le retournement du bord d'attaque est envisagé pour pouvoir réaliser un constat et un traitement de la face inférieure du revêtement.

I. Méthodologie

Nous avons premièrement établi une hiérarchie pour le constat d'état, de manière à procéder de manière méthodique. Nous avons choisi de faire le constat en fonction de la typologie des éléments, mais aussi de zones que nous avons définies sur l'objet par tronçon. Un tableau Excel a été réalisé de manière à pouvoir effectuer des tris entre les typologies et les zones.

Figure 20: Zones du bord d'attaque.

II. Conservation générale

Il s'agit ici de la partie avant ou aussi nommée "bord d'attaque" de l'aile tribord du Spitfire MK. VII MB887. Plus précisément, il s'agit d'un élément d'aile de type "C" ou "Universelle". L'élément est majoritairement composé d'alliages d'aluminium et présente des types d'altérations différentes. Des déformations d'ordre mécanique telles que des torsions et cassures sont visibles. Pour les altérations d'ordre physicochimique, il est question de faciès de corrosion très différents uniformes ou localisés, comme des types de corrosion feuilletantes, par piquûre, galvanique ou intergranulaire. L'association de plusieurs éléments de matériaux différents fait de cet objet « composite » qui met en lumière des problèmes de compatibilité des matériaux entre eux. Enfin, les questions de taille de ce type de patrimoine sont également à mettre en perspectives.

L'aile est posée à l'endroit (c'est-à-dire le revêtement supérieur vers le haut) sur un plateau en bois OSB sur lequel plusieurs panneaux de mousse forment l'interface entre le bois et le métal.

A. *État général des assemblages*

La tenue mécanique de l'aile est assurée par plusieurs éléments et en grande partie par les fixations qui reprennent certaines contraintes mécaniques. Les fixations en alliage ferreux sont pour la plupart encore solidaires quand la corrosion de l'aluminium n'a pas trop fragilisé l'ensemble. On constate sur le longeron une formation préférentielle de les produits de corrosion feuilletante autour des boulons. Tous les éléments de fixation sont figés dans les produits de corrosion et/ou fragilisés, ils sont non démontables. Les rivets en magnésium entre les nervures et le revêtement ont pour la majorité disparue.

Le maintien des éléments entre eux pose soucis, car ce sont les assemblages qui assurent la stabilité structurelle de l'ensemble. Les nervures restantes sont encore fixées au longeron à travers un système de boulonnage en alliage ferreux. Les boulons sont de manière générale en très bon état et ne posent pas de problèmes de dégradation structurels et sont assez peu recouverts de corrosion en surface. L'instabilité de ces assemblages réside dans la tenue mécanique des éléments en aluminium. Le longeron étant très feuilleté et les nervures étant victimes de corrosion intergranulaire, les assemblages à ces niveaux sont très instables. Entre les nervures et le revêtement, nous pouvons attester que 95% des rivets L86 ont disparu. Plus aucun maintien mécanique n'est effectué entre ces deux éléments qui avaient pourtant une fonction primordiale. Entre le longeron et le revêtement, seules quelques fixations semblent résister dans les zones A et B, mais de manière éparse. Le revêtement semble être fixé seulement par quelques rivets à la structure interne⁴⁷.

B. *État de la structure interne*

La structure est l'un des problèmes majeurs. En effet, pour rappel, les nervures internes sont autant responsables du maintien du revêtement que le revêtement lui-même avec des fixations par rivetage. Il semble que la plupart des rivets qui maintenaient les nervures ont disparu. Cela pose la question du maintien des éléments entre eux. La plupart des nervures sont en place grâce au peu de rivets restants et surtout à la fixation au longeron, mais ne semblent plus attachées au revêtement. La structure interne est globalement en très mauvais état comparé au revêtement.

⁴⁷ Toutes les stratigraphies sont relevées dans le constat d'état en format Excel dans le dossier Eve Paillaux 2022.

Les nervures ont un état de conservation très hétérogène. Celles de la zone A semblent être en bon état même si de manière ponctuelle certaines traverses viennent à manquer. La zone B est assez difficile à définir au niveau de nervures puisque celles-ci sont invisibles. De la zone C à la zone F, l'état des nervures est assez hétérogène sachant que certaines nervures sont en très bon état, c'est-à-dire complètes, d'autres en phase de dégradation avec des érosions notables et d'autres lacunaires. La majorité des nervures sont atteintes rognages et/ou de corrosion feuilletante, ce qui provoque des soulèvements en surface de l'aluminium. Le longeron est un élément très mal conservé. Il présente divers types d'altérations. Les parties basses et hautes de la région A à D sont très feuilletées est sont en très mauvais état du point de vue structurel. La partie haute du longeron est très lacunaire, du fait de ces feuilletages sur la zone C et D. De manière localisées des piqûres sont observées sur les zones B et C. Celle-ci peut mener à une corrosion intergranulaire (uniquement décelable grâce à des techniques d'analyse) au centre du longeron un peu plus poussé qui elle-même mène à de nombreuses

Figure 21 : Vue éclatée simplifiée du bord d'attaque. En bleu les éléments de fixation encore structurels et en vert les éléments disparus.

lacunes localisées.

C. État de la structure externe

À l'extérieur, sur la face visible, le revêtement semble être en bon état général. Les zones A à E. sont des plaques de duralumin recouvert d'Aclad puis d'une peinture sans doute constituée d'un primer et d'une couche de peinture, ce qui explique le bon état de conservation. La majorité de ces zones possèdent des lacunes de la peinture, les seuls restes sur la partie

supérieure se situent à l'avant du bord d'attaque qui comporte encore de la peinture. La zone F possède des lacunes de peinture, elle reste la partie qui en possède le plus. De manière générale lorsque les zones ne sont plus recouvertes par la peinture, un phénomène de piqûration commence à apparaître en surface sous forme de petites pustules sous lesquelles se cachent des cratères. Une déformation liée à un impact d'obus est identifiable et doit être mise en valeur.

D. *Éléments manquants*

L'objet (le bord d'attaque) est un fragment de l'objet original (l'avion). En effet, il ne s'agit que du bord d'attaque de l'aile tribord ce qui signifie qu'un peu plus de 70 % de l'aile est manquante. Sur cet élément restant, la structure est lacunaire, deux nervures sont invisibles entre le réservoir et le revêtement, deux sont manquantes et au moins deux sont très endommagées. De manière générale, les nervures semblent être les éléments qui ont le plus souffert avec les rivets dans le milieu marin. De même, le longeron n'est pas complet, par son statut de dégradation avancé et la rupture mécanique avec le reste de l'avion. Enfin, les éléments du train d'atterrissage et la structure du corps de l'aile sont très lacunaires du fait des altérations liées au lieu d'enfouissement et d'autres actions mécaniques qui auraient pu compromettre la conservation de l'aile dans son intégrité.

E. *Le revêtement inférieur*

Le constat d'état du revêtement inférieur est effectué, à part, car les étapes de traitements ne nous ont permis que de retourner l'aile assez tard dans le déroulement des opérations. Il s'est avéré que le revers de l'aile est riche en informations. En premier abord, nous pouvons noter une surface sur laquelle gisent de nombreux dépôts. La surface est très encrassée et poussiéreuse. Au niveau mécanique, des enfoncements sont visibles notamment dans la zone A près des éléments du train d'atterrissage. Cet enfoncement est sûrement lié au crash de l'avion. La surface est également rayée dans la diagonale. Près de ces rayures, des soulèvements sont également visibles. Ils ne semblent pas être liés à un phénomène de corrosion et proviennent sûrement du crash. La peinture est donc lacunaire, mais est plus présente que sur la partie supérieure. La couleur verte est également bien présente ce qui

Figure 22 : D1-calcite ; NMM1- peinture ; NMM2 - peinture ou préparation, mais difficile à dissocier de la calcite parfois ; NMM3 - Primer ; M1- Paut être de l'Aclad ; les parties métalliques

laisse penser que la couleur verte kaki d'origine a passé avec le temps, mais qu'il s'agit bien de la surface originelle de l'aile. Les marques rouges au niveau des passages de canon et mitrailleuse, sont également plus présentes et sont plus lisibles. Les rayures sur l'aluminium sont également mises en évidence par ce retrait de la peinture. La stratigraphie des couches de peinture est représentée dans la figure 22 ci-dessus. Nous notons que les rivets verticaux entre le revêtement et les nervures sont tous présents, mis à part sur une nervure dans la zone A. Certains rivets montrent par ailleurs une surface violette (cf. doc Chobert), ce qui est cohérent avec la documentation historique qui insinue que les rivets à signalisation violette seraient plus chargés en Magnésium. Nous avons représenté une stratigraphie des rivets visible dans la figure ci-contre.

Figure 23 : D1-calcite ; NMM1- peinture ; NMM2 - Peinture ou préparation, mais difficile à dissocier de la calcite parfois ; NMM3 - Primer ; NMM4 - Peinture de signalisation violette ; M1 et M2 - Peut-être de l'Aclad ; les parties métalliques ; M3- le Duralumin.

- Corrosion par piqûration sur la surface en Al
- Peinture encore présente, écaillé de manière ponctuelle et localisé
- Produit de corrosion du fer sur la peinture
- Corrosion galvanique au niveau des anciens rivets

- Corrosion feuilletante gonflée
- Corrosion feuilletante/intergranulaire (stade moins avancé)
- Corrosion par piqûrations
- Corrosion uniforme alliages ferreux

ZONE A

	Altérations	Éléments	Localisations
Dépôt	Dépôt concrétion marine	Tous	Localisé à l'intérieur
	Terre/branches	Revêtement	Fond de l'aile
Mécanique	Déformation	Nervures Longeron Fixations Revêtement	Sur les traverses et montants Extrémité du longeron Lié à l'absence de fixations Obus
	Lacunes	Peinture Nervures Fixations	Sur la partie supérieure du revêtement Traverses à l'intérieur Rivetages verticaux du revêtement
	Désolidarisation	Nervures	Traverses détachées
	Soulèvement	Nervure et longeron (feuilletage)	Feuillet traverses et montants du longeron
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement	Localisé sur le revêtement sans peinture
	Corrosion galvanique	Fixations	Autour des boulons en alliage ferreux
	Corrosion par feuilletage	Longeron et nervures	Très présent, localisé
	Corrosion uniforme	Fixations en alliage ferreux et élément de train	Uniforme

ZONE B

	Altérations	Éléments	Localisations
Dépôt	Dépôt concrétion marine	Tous	Localisé à l'intérieur
	Terre/branches	Revêtement	Fond de l'aile
Mécanique	Déformation	Nervures Longeron Fixations	Sur les traverses et montants Extrémité du longeron Lié à l'absence de fixations
	Lacunes	Peinture Nervures Fixations	Sur la partie supérieure du revêtement Traverses à l'intérieur Rivetages verticaux du revêtement
	Désolidarisation	Nervures	Traverses détachées
	Soulèvement	Nervure et longeron (feuilletage)	Feuillet traverses et montants du longeron
	Craquement	Poche réservoir	Localisé, récurrent
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement	Localisé sur le revêtement sans peinture
	Corrosion galvanique	Fixations	Autour des boulons en alliage ferreux
	Corrosion par feuilletage	Longeron et nervures	Très présent, localisé
	Corrosion uniforme	Fixations en alliage ferreux et élément de train	Uniforme

ZONE C

	Altérations	Éléments	Localisations	
Dépôt	Dépôt concrétion marine	Tous	Localisé à l'intérieur	
	Terre/branches	Revêtement	Fond de l'aile	
	Mécanique	Déformation	Nervures Longeron Fixations	Sur les traverses et montants Extrémité du longeron Lié à l'absence de fixations
		Lacunes	Peinture Nervures Fixations	Sur la partie supérieure du revêtement Traverses à l'intérieur Rivetages verticaux du revêtement
		Désolidarisation	Nervures	Traverses détachées
		Soulèvement	Nervure et longeron (feuilletage)	Feuillet traverses et montants du longeron
	Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement	Localisé sur le revêtement sans peinture
		Corrosion galvanique	Fixations	Autour des boulons en alliage ferreux
		Corrosion par feuilletage	Longeron et nervures	Très présent, localisé
		Corrosion uniforme	Fixations en alliage ferreux et élément de train	Uniforme
Produit de corrosion du fer en faible épaisseur		Revêtement	Sur la peinture de manière localisée	

ZONE D

	Altérations	Éléments	Localisations
Dépôt	Dépôt concrétion marine	Tous	Localisé à l'intérieur
	Terre/branches	Revêtement	Fond de l'aile
Mécanique	Déformation	Nervures Longeron Fixations	Sur les traverses et montants Extrémité du longeron Lié à l'absence de fixations
	Lacunes	Peinture Nervures Fixations	Sur la partie supérieure du revêtement Traverses à l'intérieur Rivetages verticaux du revêtement
	Désolidarisation	Nervures	Traverses détachées
	Soulèvement	Nervure et longeron (feuilletage)	Feuillet traverses et montants du longeron
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement	Localisé sur le revêtement sans peinture
	Corrosion galvanique	Fixations	Autour des boulons en alliage ferreux
	Corrosion par feuilletage	Longeron et nervures	Très présent, localisé
	Corrosion uniforme	Fixations en alliage ferreux et élément de train	Uniforme

083

ZONE E

	Altérations	Éléments	Localisations
Dépôt	Dépôt concrétion marine	Tous	Localisé à l'intérieur
	Terre/branches	Revêtement	Fond de l'aile
Mécanique	Déformation	Nervures Longeron Fixations	Sur les traverses et montants Extrémité du longeron Lié à l'absence de fixations
	Lacunes	Peinture Nervures Fixations	Sur la partie supérieure du revêtement Traverses à l'intérieur Rivetages verticaux du revêtement
	Désolidarisation	Nervures	Traverses détachées
	Soulèvement	Nervure et longeron (feuilletage)	Feuillet traverses et montants du longeron
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement	Localisé sur le revêtement sans peinture
	Corrosion galvanique	Fixations	Autour des boulons en alliage ferreux
	Corrosion par feuilletage	Longeron et nervures	Très présent, localisé
	Corrosion uniforme	Fixations en alliage ferreux et élément de train	Uniforme
	Produit de corrosion du fer en faible épaisseur	Revêtement	Sur la peinture de manière localisée

ZONE F

	Altérations	Éléments	Localisations
Dépôt	Dépôt concrétion marine	Tous	Localisé à l'intérieur
	Terre/branches	Revêtement	Fond de l'aile
Mécanique	Déformation	Nervures Longeron Fixations	Sur les traverses et montants Extrémité du longeron Lié à l'absence de fixations
	Lacunes	Peinture Nervures Fixations	Sur la partie supérieure du revêtement Traverses à l'intérieur Rivetages verticaux du revêtement
	Désolidarisation	Nervures	Traverses détachées
	Soulèvement	Nervure et longeron (feuilletage)	Feuillet traverses et montants du longeron
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement	Localisé sur le revêtement sans peinture
	Corrosion galvanique	Fixations	Autour des boulons en alliage ferreux
	Corrosion par feuilletage	Longeron et nervures	Très présent, localisé
	Corrosion uniforme	Fixations en alliage ferreux et élément de train	Uniforme
	Produit de corrosion du fer en faible épaisseur	Revêtement	Sur la peinture de manière localisée

ÉLÉMENTS DÉTACHÉS

	Altérations	Éléments	Localisations
Mécanique	Déformation	Structure	Localisée, récurrente
	Lacunes	Structure Train	Traverses à l'intérieur Rivetages verticaux du revêtement
	Désolidarisation	Structure	Traverses détachées
	Soulèvement	Structure	Traverses et montants
Physicochimique	Corrosion par piqûres		
	Corrosion galvanique	Fixations	Autour des boulons en alliage ferreux
	Corrosion par feuilletage	Longeron et nervures	Très présent, localisé
	Corrosion uniforme	Fixations en Alliage ferreux et élément de train	Uniforme

Photo microscope USB

Dépôts	Rivet	Trou rivet	Métal
<p>2mm</p>			
Peinture	Produits de corrosion du fer	Corrosion blanche	Corrosion bleue
<p>2mm</p>			
Corrosion par liquation	Corrosion feuilletante	Vis	
<p>2mm</p>			

Figure 24 : Cartographie des altérations et observations. Rouge : Rivets verticaux encore présents ; Bleu : Surface avec absence de peinture, présence de nombreuses plaques de concrétions fines et dures ; Vert : Restes de peinture importants, rayures dans la diagonale (gauche en bas, à droite, en haut dans le sens de la photo) ; Gris : présence d'une couche de produits de corrosion avec inclusions assez dures ; Cercles rouges : présence de soulèvements importants, mais résistants.

REVÊTEMENT INF. ZONE A	Altérations	Éléments	Localisations et commentaire
Dépôt	Dépôt concrétion marine lié à des animaux marins.	Revêtement supérieur visible de l'intérieur.	Localisé à l'intérieur, visible par le trou de regard. Sur toute la surface
	Crasse et poussière	Revêtement inf.	
Mécanique	Déformation Lacunes	Revêtement inf. Peinture/Fixations	Près des éléments de train d'atterrissage Peu de peinture présente dans la zone A ou du moins plus sur la gauche
	Soulèvement	Revêtement inf.	Soulèvement de certaines parties du revêtement non lié à un phénomène de corrosion
Physicochimique	Corrosion par piqûres Corrosion galvanique ?	Revêtement inf. Fixations	Tailles des piqûres variables, petites dans cette zone Possiblement des phénomènes de corrosion galvanique autour des fixations, mais pas vérifié
	(Corrosion intergranulaire ?)	Longeron et nervures	Ces phénomènes sont non visibles sans analyse, mais certains éléments fragilisés peuvent en être victime
	Corrosion uniforme	Revêtement inf.	Lié au dépôt d'alumine sur toute la surface

REVÊTEMENT INF. ZONE B	Altérations	Éléments	Localisations
Dépôt	Dépôt concrétion marine lié à des animaux marins.	Revêtement supérieur visible de l'intérieur.	Au niveau du regard de la poche de carburant
	Crasse et poussière	Revêtement inf.	Sur toute la surface. Trace d'un ancien support. Surement un pneu sur lequel était posée l'aile dans le jardin.
Mécanique	Déformation	Revêtement inf.	Légère et près des extrémités hautes et basses. Rayures en diagonale.
	Lacunes	Peinture/Fixations	Peinture présente assez abondamment. Rayures dans la diagonale
	Soulèvement	Revêtement inf.	Soulèvement de certaines parties du revêtement non lié à un phénomène de corrosion.
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement inf.	Tailles des piqûres variables, grosses dans cette zone.
	Corrosion galvanique ?	Fixations	Amas de produits de corrosion dans ces zones. Possiblement des phénomènes de corrosion galvanique autour des fixations, mais pas vérifié
	Corrosion intergranulaire ?	Longeron et nervures	Ces phénomènes sont non visibles sans analyse, mais certains éléments fragilisés peuvent en être victime
	Corrosion uniforme	Revêtement inf.	Lié au dépôt d'alumine sur toute la surface

REVÊTEMENT INF. ZONE C	Altérations	Éléments	Localisations et commentaires
Dépôt	Dépôt concrétion marine lié à des animaux marins.	Revêtement supérieur visible de l'intérieur.	Localement Sur toute la surface.
	Crasse et poussière	Revêtement inf.	
Mécanique	Déformation	Revêtement inf.	Légère et près des extrémités hautes et basses. Rayures en diagonale.
	Lacunes	Peinture/Fixations	Peinture présente assez abondamment. Rayures dans la diagonale. Stratigraphie de la peinture primer, élément blanc, peinture.
	Soulèvement	Revêtement inf.	Soulèvement de certaines parties du revêtement non lié à un phénomène de corrosion.
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement inf.	Tailles des piqûres variables, petites dans cette zone.
	Corrosion galvanique ?	Fixations	Amas de produits de corrosion dans ces zones. Possiblement des phénomènes de corrosion galvanique autour des fixations, mais pas vérifié
	(Corrosion intergranulaire ?)	Longeron et nervures	Ces phénomènes sont non visibles sans analyse, mais certains éléments fragilisés peuvent en être victime
	Corrosion uniforme	Revêtement inf.	Lié au dépôt d'alumine sur toutes les surfaces métalliques.

REVÊTEMENT INF. ZONE D	Altérations	Éléments	Localisations et commentaires
Dépôt	Dépôt concrétion marine lié à des animaux marins.	Revêtement supérieur visible de l'intérieur.	Localement Sur toute la surface.
	Crasse et poussière	Revêtement inf.	
Mécanique	Déformation	Revêtement inf.	Légère et près des extrémités hautes et basses. Rayures en diagonale.
	Lacunes	Peinture/Fixations	Peinture présente assez abondamment. Rayures dans la diagonale. Stratigraphie de la peinture primer, élément blanc, peinture.
	Soulèvement	Revêtement inf.	Soulèvement de certaines parties du revêtement non lié à un phénomène de corrosion.
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement inf.	Tailles des piqûres variables, petites dans cette zone.
	Corrosion galvanique ?	Fixations	Amas de produits de corrosion dans ces zones. Possiblement des phénomènes de corrosion galvanique autour des fixations, mais pas vérifié
	(Corrosion intergranulaire ?)	Longeron et nervures	Ces phénomènes sont non visibles sans analyse, mais certains éléments fragilisés peuvent en être victime
	Corrosion uniforme	Revêtement inf.	Lié au dépôt d'alumine sur toutes les surfaces métalliques.

REVÊTEMENT INF. ZONE E	Altérations	Éléments	Localisations et commentaires
Dépôt	Dépôt concrétion marine lié à des animaux marins.	Revêtement supérieur visible de l'intérieur.	Localement Sur toute la surface.
	Crasse et poussière	Revêtement inf.	
Mécanique	Déformation	Revêtement inf.	Légère et près des extrémités hautes et basses. Rayures en diagonale.
	Lacunes	Peinture/Fixations	Peinture présente assez abondamment. Rayures dans la diagonale. Stratigraphie de la peinture primer, élément blanc, peinture.
	Soulèvement	Revêtement inf.	Soulèvement de certaines parties du revêtement non lié à un phénomène de corrosion.
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement inf.	Tailles des piqûres variables, petites dans cette zone.
	Corrosion galvanique ?	Fixations	Amas de produits de corrosion dans ces zones. Possiblement des phénomènes de corrosion galvanique autour des fixations, mais pas vérifié
	(Corrosion intergranulaire ?)	Longeron et nervures	Ces phénomènes sont non visibles sans analyse, mais certains éléments fragilisés peuvent en être victime
	Corrosion uniforme	Revêtement inf.	Lié au dépôt d'alumine sur toutes les surfaces métalliques.

REVÊTEMENT INF. ZONE F	Altérations	Éléments	Localisations
Dépôt	Dépôt concrétion marine lié à des animaux marins.	Revêtement supérieur visible de l'intérieur.	Localement Sur toute la surface.
	Crasse et poussière	Revêtement inf.	
Mécanique	Déformation	Revêtement inf.	Légère et près des extrémités hautes et basses. Rayures en diagonale.
	Lacunes	Peinture/Fixations	Peinture présente assez abondamment. Rayures dans la diagonale. Stratigraphie de la peinture primer, élément blanc, peinture.
	Soulèvement	Revêtement inf.	Soulèvement de certaines parties du revêtement non lié à un phénomène de corrosion.
Physicochimique	Corrosion par piqûres	Revêtement inf.	Tailles des piqûres variables, petites dans cette zone.
	Corrosion galvanique ?	Fixations	Amas de produits de corrosion dans ces zones. Possiblement des phénomènes de corrosion galvanique autour des fixations, mais pas vérifié
	(Corrosion intergranulaire ?)	Longeron et nervures	Ces phénomènes sont non visibles sans analyse, mais certains éléments fragilisés peuvent en être victime
	Corrosion uniforme	Revêtement inf.	Lié au dépôt d'alumine sur toutes les surfaces métalliques.

III. Diagnostic

Nous tenterons dans cette partie de déterminer les causes des phénomènes que nous avons pu constater précédemment de manière à comprendre les altérations et éventuellement à orienter nos choix de conservation-restauration. De manière générale, les milieux dans lesquels le bord d'attaque a été (milieu marin, extérieur) ont bien sûr contribué aux différents processus présentés ci-dessous. Il est aussi important de souligner que chaque altération peut être à la fois cause et conséquence, que plusieurs phénomènes se répondent et peuvent parfois entrer en jeu de manière simultanée dans le processus de dégradation. La comparaison entre l'état actuel et celui au moment de la redécouverte dans les années 80 sur les photographies, ont pu également nous renseigner sur l'évolution de l'objet et sur l'apparition de certaines altérations.

A. *Modification de l'objet*

Nous n'avons que peu d'informations sur l'état initial de l'avion avant le crash et après découverte. Nous savons que des modifications ont été apportées à l'objet durant son utilisation, mais nous n'avons pas de renseignements sur ces modifications (cf. plaques d'identification retrouvées par l'ABSA).

B. *Altérations mécaniques*

Certaines altérations mécaniques font partie de l'histoire de l'avion. La présence d'une déformation liée à un tir d'obus dans la zone 1 en est l'exemple. Tandis que d'autres sont le fruit de plusieurs autres facteurs, notamment environnementaux. Le fait que le bord d'attaque de l'aile soit désolidarisé du reste peut provenir du crash, mais il serait plus probable que ces ruptures mécaniques se soient effectuées progressivement avec les phénomènes de corrosion. Aussi, certaines déformations comme celles liées au longeron sont le résultat d'un gonflement de la corrosion feuilletante. La perte progressive d'éléments structurels peut entraîner la déformation progressive du revêtement et vice versa. Enfin l'intervention de l'homme, telle que la sortie de l'eau de l'aile par un chalutier a pu entraîner des déformations mécaniques. Le Spitfire étant un avion conçu pour une utilisation sur le court terme, il est également possible que des contraintes mécaniques déjà présentes aient eu raison de certaines déformations.

La peinture est majoritairement présente sur l'attaque de l'aile à l'exception de la zone F où celle-ci couvre une plus large partie. La peinture est grise et à certains endroits et plus

jaune à d'autres, des analyses complémentaires sont nécessaires pour déterminer s'il ne s'agit pas de deux stratigraphies différentes. Des traces rouges sont également visibles au niveau des canons des zones D et E. il s'agit d'éléments de marquage pour identifier l'emplacement des mitrailleuses.

C. *Description des différents types de corrosion*

1. La corrosion uniforme

La corrosion uniforme est essentiellement visible sur les zones en alliage ferreux. Celle-ci est due notamment au pH du milieu marin puis extérieur dans lequel l'aile a été exposée. Le revêtement en aluminium peut montrer par endroit un type de corrosion uniforme également qui se traduit par une fine couche d'alumine en surface. Pour l'aluminium, ce type de corrosion se produit entre un pH 4 et 9. Cette corrosion peut s'être produite en mer ou lors du stockage en extérieur.

2. Le phénomène de piqûration

La corrosion par piqûre est une attaque localisée de la surface. Elles peuvent se présenter directement sous forme de cratère, mais aussi sous forme de pustule blanche composée d'alumine hydratée. Le volume de la pustule est plus grand que celui de la piqûre. Ces piqûres sont observables à l'œil nu. Le phénomène de piqûration pourrait être à l'origine d'un placage électrolytique⁴⁸.

3. La corrosion galvanique

La corrosion galvanique fonctionne suivant le principe de la pile. L'un est appelé anode, il est le siège de la réaction d'oxydation tandis que l'autre est appelé cathode, et est le siège de la réaction de réduction. Ce phénomène est observable au niveau des rivets en alliage L86 de l'aile. Ces rivets ont une fonction de maintien entre les nervures et le revêtement. Ils sont composés d'un alliage d'aluminium et de magnésium. Au contact des plaques de revêtement en Duralumin ces rivets jouent le rôle d'anode en milieu marin. Ainsi ils se corrodent au profit de la plaque de revêtement qui agit comme la cathode. En surface, ce phénomène se traduit de diverses manières. Le rivet peut avoir totalement disparu ou non. Des excroissances de corrosion blanche assez dures peuvent se former autour du trou du rivet. Parfois, le rivet n'a pas encore totalement disparu, mais le trou prévu à cet effet est rempli de produits de corrosion blancs pulvérulents.

⁴⁸ Méthode M. Brunet et M. Florescu

Ce phénomène de corrosion galvanique est également présent entre les fixations en fer où le Duralumin se corrode de manière préférentielle. Moins visible, ce phénomène peut également se produire au sein même de l'alliage entre l'aluminium et le cuivre.

« Les réactions à l'anode et à la cathode ont lieu simultanément et sont équilibrées en charges électriques dans le cas de la corrosion galvanique de l'aluminium, la réaction globale est la suivante : Il y a dégagement d'hydrogène (à la cathode) et dissolution de l'aluminium. (À l'anode) avec formation d'alumine $Al(OH)_3$. Ces équations simplifiées montrent que, pour qu'il y ait corrosion galvanique, il faut que trois conditions soient simultanément réunies, soit la présence d'un électrolyte, la continuité électrique, et nature différente des métaux. »⁴⁹

4. La corrosion intergranulaire

La corrosion intergranulaire est un type de corrosion typique de l'aluminium qui peut se propager à travers les piqûres. Elle peut aussi se développer en milieu aqueux corrosif, mais aussi si une différence de potentiel est observée. Ce type de corrosion est impossible à détecter à l'œil nu puisqu'elle est interne et s'effectue entre les grains. Nous pouvons supposer la présence de corrosion intergranulaire sur les éléments de nervures et sur le longeron étant donné la corrosion feuilletante bien observable, mais nous ne pouvons pas la confirmer sans techniques d'analyse.

5. La corrosion feuilletante

La corrosion feuilletante est une forme avancée de la corrosion intergranulaire qui se propage suivant des plans parallèles à la direction du laminage. Des gonflements sont observés dans ces zones et peuvent mener à l'éclatement d'autres éléments autour. C'est par exemple le cas sur le longeron qui présente sur sa partie haute et basse une corrosion feuilletante très avancée et très gonflée. Nous pouvons attester sa présence en milieu marin grâce aux photographies des années 80 à la suite de la « pêche » où les éléments aujourd'hui soulevés dans la zone A notamment étaient déjà contraints mécaniquement. Les feuillets sont parallèles, mais tendent à se former de manière circulaire autour des boulons laissant penser qu'une corrosion d'ordre galvanique pourrait être également à l'origine de ce profil. Sur les parties plates du longeron et sur les nervures

⁴⁹ « La tenue à la corrosion de l'aluminium en milieu marin », Chap 10, Almet Marine

D. *Résumé du diagnostic*

Tableau 7: *Constat, diagnostic et pronostic.*

Diagnostic et pronostic des altérations					
Types	Constat	Causes	Altération en cours/processus continu	Risques	Interventions
Dépôts	Terre/plantes/résidus organiques dans l'aile	Stockage dans un jardin, à même le sol		Favorisent la corrosion, hygroscopie, HR néfaste	Retrait des dépôts organiques, brosse
	Animaux marins minéralisés.	Disparition en mer pendant plus de 40 ans.		Corrosion sous-jacente ?	Retrait mécanique (micro-burin, micro tour, scalpel)
Altérations physicochimiques	Absence des rivets	Corrosion galvanique, environnement marin dans lequel l'eau de mer joue le rôle d'électrolyte	Contraintes mécaniques. Perte de maintien.		Création d'éléments de maintien, consolidation
	Peinture lacunaire, écaillée	Milieu marin/intempéries, lessivages	Lisibilité		Conservation des restes de peinture, nettoyage des éléments, une consolidation est-elle nécessaire ?
	Corrosion par piqûres	Milieu marin/intempéries	Corrosion intergranulaire	Perte mécanique	Enlèvement des Bubons sur les piqûres et protection
	Corrosion feuilletante	Résultat d'une corrosion intergranulaire		Contrains mécaniquement les zones Problème de maintien de l'ensemble. Fonction inenvisageable	Retrait des feuillets de corrosion désolidarisés. Supprimer la contrainte mécanique avec le gonflement en réduisant les produits de corrosion.
	Corrosion intergranulaire	Milieu marin/intempéries	Perte de lisibilité, esthétique. Perte de compréhension du matériau et contrôle de la surface sous-jacente		Contrôle de l'environnement pour stopper la dégradation. / Protection. Réaliser un maintien structurel ou des consolidations.

	Produit de corrosion du fer en faible épaisseur	Ions fer présents dans l'eau ? Particules présentes dans la peinture ?	Perte de lisibilité			
	Tâches, auréoles blanches	Corrosion uniforme liée à l'oxydation naturelle de l'aluminium. Al	Perte de lisibilité		Nettoyage des produits de corrosion	
	Corrosion uniforme, Produits de corrosion du fer	Milieu marin et extérieur corrosif	Alliage ferreux, esthétique et lisibilité.	40 ans en mer, chlorure ? Danger pour le reste de l'objet ?	Nettoyage de la couche de corrosion superficielle	
	Caoutchouc cassant	Lié à la perte de plastifiant, environnement non adapté.	Perte de lisibilité et de souplesse		Contrôle de l'environnement/protection	
Altération mécanique	Soulèvement				Consolidation ou retrait des éléments superficiels	
	Aile fragmentaire	Altération ou crash 1944		/	/	
	Corps de l'aile détachée du bord d'attaque	Probablement liée à une corrosion intergranulaire ou à une manipulation		/	/	
	Rayures	Certaines fraîches d'autres non, crash, manip,		Matériaux, à nu, non protégés. Reprise de corrosion ?	Protection	
	Lacune	Rupture mécanique liée au processus de corrosion ou au crash, au moment de sortie de l'eau	Perte structurelle importante souvent liée à une corrosion intergranulaire		Évolution	Pas de comblements prévus
		Contrainte mécanique importante (rivets) Formation de corrosion sous-contrainte	Perte structurelle		Possibilité d'évolution vers d'autres contraintes engendrées par ces pertes.	Soulager les contraintes en remettant en place certains éléments.
	Déformations	Crash, contrainte mécanique dans un environnement, manipulation, sortie de l'eau	Ajout à la contrainte mécanique			Consolidation, retrait des éléments de corrosion, éléments de soutiens

E. Vers une proposition d'intervention

Surface	Description	Stratigraphies générales (la ligne rouge symbolise la limite de nettoyage)	Objectifs
Revêtement supérieur	<p><u>Pour les rivets altérés :</u></p> <p>D1 : Couche de dépôt, crasse, couleur jaune en surface transparente.</p> <p>S1 : Poussière ou terre.</p> <p>CP1 : Poudre blanche</p> <p>CM1 : Hydroxydes d'aluminium</p> <p>M1 : Alliage aluminium/magnésium gris, opaque et compact avec une cohésion faible à l'interface avec la strate CP1.</p>		<p>L'objectif principal de la conservation-restauration du revêtement supérieur consiste à d'une part à l'enlèvement de la couche de crasse et à l'allègement des produits de corrosion blancs. Dans la mesure du possible seront supprimées les tâches de produits de corrosion du fer en surface de la peinture. Le but est de conserver la peinture, mais de lui redonner de l'éclat de la même</p>

Surface sans peinture :

D1 : Couche de dépôt, crasse, couleur jaune en surface transparente.

CP1 : Corrosion par piqûration de M1 et M2. Sur certaines piqûres, un dépôt blanc nodulaire compact et irrégulier.

CM1 : petits cratères max 2mm. Formation localisée de manière éparpillée. Cratère peu profond, moins d'un millimètre. Mat de la même couleur que l'aluminium.

M1 : Aclad, couche d'aluminium pur à la surface de l'objet.

M2 : Duralumin, alliage d'aluminium et de cuivre

Surface avec peinture :

D1 : Couche de dépôt, crasse, couleur jaune en surface transparente.

CP1 : Tâche de produits de corrosion du fer. Surface finie, transparente. Apparition de manière localisée parfois sous forme de points. Adhérente à la surface de la peinture. Épaisseur très mince.

manière que la surface métallique qui est terni par la présence de ce dépôt de crasse et de poussière. L'allègement des produits de corrosion doit pouvoir permettre de rendre de la lisibilité à l'ensemble et d'avoir une lecture plus fine en atténuant les irrégularités.

	<p>NMM 1 : Interface, transition nette avec le métal. Peinture grise avec une bonne cohésion, mais légèrement friable au niveau des extrémités des écailles. Peinture dur et adhérente au métal</p> <p>M1 : Aclad, couche d'aluminium pur à la surface de l'objet. M2 : Duralumin, alliage d'aluminium et de cuivre</p> <p><u>Aux Niveaux des rivets absents :</u></p> <p>CP1 : Autour de certains trous de rivets un dépôt blanc nodulaire compact et irrégulier.</p> <p>M1 : Aclad, couche d'aluminium pur à la surface de l'objet M2 : Duralumin, alliage d'aluminium et de cuivre.</p>		
	<p>Pour les rivets avec une bonne cohésion :</p> <p>D : Couche de dépôt, crasse, couleur jaune en surface transparente.</p> <p>CM1 : Strate blanche en transparence. Assez uniforme.</p> <p>M1 : Alliage aluminium/magnésium gris, opaque, compact avec une bonne cohésion.</p>		

<p>Revêtement inférieur</p>	<p>D1 : Couche de dépôt, crasse, couleur jaune en surface transparente.</p> <p>CP1 : Couche de produits de corrosion de l'aluminium.</p> <p>NMM1 : Couche de peinture (nitrocellulosique ?) hétérogène, lacune et pulvérulence.</p> <p>M1 : Aluminium, strate grise, mate, métallique</p> <p>Où</p> <p>D1 : Couche de dépôt, crasse, couleur jaune en surface transparente.</p> <p>CP1 : Couche de produits de corrosion de l'aluminium.</p> <p>M1 : Aluminium, strate grise, mate, métallique</p>		<p>Sur ce type de surface, le but est de conserver la peinture au maximum et d'alléger les produits de corrosion. Le but est de conserver la peinture, mais de lui redonner de l'éclat de la même manière que la surface métallique qui est terni par la présence de ce dépôt de crasse et de poussière. L'allègement des produits de corrosion doit pouvoir permettre de rendre de la lisibilité à l'ensemble et d'avoir une lecture plus fine en atténuant les irrégularités.</p>
<p>Longeron</p>	<p>S1 : Sable/terre et animaux marins calcifiés</p> <p>CM1 et CP1 : Blanc, opaque, mat, states discontinues dont la formation est présente en majorité autour des boulons. La strate n'est pas compacte, mais dure, et friable. Elle est très fragilisée. Les schistosités sont séparables. Cela engendre des déformations. Les bords sont cassants et peu adhérents dans les couches superficielles. Interface graduelle avec les feuilletages.</p> <p>M1 : Aluminium. Strate grise, mate, métallique</p>		<p>La surface feuilletée est en très mauvais état. Il s'agit pour cette partie de retirer les dépôts de terre et d'animaux marins calcifiés. Nous retirons les feuilletés qui ne sont plus solidaires et nous aspirons.</p>

PARTIE 4: PROPOSITION D'INTERVENTION

I. Conservation des éléments

La suggestion initiale du DRAASM était le retrait de tous les éléments internes du bord d'attaque. Par la définition des valeurs et des significations couplées au constat d'état, nous pouvons mieux définir les éléments à sauvegarder ou non sur le bord d'attaque. La plupart des éléments ne possèdent plus leurs fonctions initiales qui permettaient un bon maintien de l'ensemble. En revanche, leur sauvegarde relève désormais plus de la compréhension du système que de la structure.

Schéma 1 : Organigramme de la prise de décision pour la conservation des éléments.

Au vu des informations récoltées, le bord d'attaque des ailes de types « C » est assez bien documenté. Les nervures ne semblent plus jouer leur rôle structurel. Ces éléments sont ceux qui sont les mieux représentés sur les plans et les vues éclatées. Dans ce cas, leur conservation ne doit pas jouer un rôle primordial. Néanmoins, nous pourrions ajouter que les 5 premières nervures de la zone A sont relativement en bon état. Si les nervures ne jouent plus le rôle structurel d'autrefois, le longeron est encore un élément de maintien important qui nécessite d'être sauvegardé. Il est très bien documenté, mais il est ici essentiel à la tenue du revêtement et des éléments de train d'atterrissage. Le revêtement est l'élément extérieur esthétique qui

donne sa forme à l'aile. Elle est aussi structurelle (rivetage au revêtement inférieur) et représentative à la fois du design et est un élément visuel de compréhension nécessaire. Le réservoir d'essence est invisible vu de l'extérieur. Il fait partie de l'intégrité de l'objet et est une spécificité d'un type de variante de l'aile de type « C ». Vu de l'extérieur l'emplacement du réservoir est notifié par une plaque de revêtement amovible toujours visible. Conserver cet élément est intéressant du point de vue de l'intégrité de l'objet. Les fixations jouent un rôle essentiel dans le maintien des éléments entre eux. Les supprimer n'est pas envisageable. Le train d'atterrissage est en partie désolidarisé. La conservation de cet élément n'est pas nécessaire, mais pourrait contribuer dans un projet de médiation à la compréhension de certains éléments mécaniques. Les éléments de connectiques ne sont pas les plus pertinents sachant que nous n'avons pas réussi à identifier la fonction d'un des éléments, il ne nous paraît pas essentiel de conserver cet élément décontextualisé. Les éléments détachés sont essentiellement des éléments de structure qui pourraient être utiles pour la lecture de l'objet une fois remis en place. Ils ne sont en revanche plus structurels et ne desservent plus une fonction au sein du système ; de plus, la majorité de ces éléments sont hors contexte et difficilement attribuables.

Conservation	Sacrifice
<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement - Longeron - Nervure encore attachée au longeron - Réservoir - Train d'atterrissage 	<ul style="list-style-type: none"> - Éléments détachés hors contexte - Fragment avec impossibilité de remontage - Feuillet de corrosion trop altérés

II. Test de nettoyage

A. Objectif

L'objectif du nettoyage du revêtement de l'aile est de redonner sa lisibilité à l'ensemble en réduisant les produits de corrosion de l'aluminium notamment. Les produits de corrosion forment un voile blanc voire de petites concrétions qui sont jugées comme étant une entrave à la lecture du revêtement et la peinture. Néanmoins, nous ne souhaitons pas enlever tous les produits de corrosions qui sont aussi le témoignage d'une vie archéologique pour les objets.

Nous avons ici repris les résultats de Sotiris Bampitzaris Nous avons réeffectué des tests et approfondis certaines pistes qui avaient montré les résultats les plus probants.⁵⁰

Test nettoyage sur les recommandations de Sotiris Bampitzaris					Autres propositions de tests
	Proposition 1	Proposition 2	Proposition 3	Proposition 4	
White crust	Ammonium citrate+Agar	EDTA+vanzan	Sandblasting 2bar	/	EDTA+Agar
Brown crust	/	/	/	/	EDTA+Agar
Paint	Ammonium citrate+Agar	EDTA+vanzan	Sandblasting 2bar	Metasilicate	EDTA+Agar
Metal	Sandblasting 2bar	/	/	/	EDTA+Agar

B. Test de nettoyages sur les corrosions blanches

Figure 25 : Avant/Arrière de l'élément n°1 du Spitfire

1 : Sablage

2 : Métasilicate 2%

3 : EDTA 5%

4 : TAC 5%

5 : EDTA 0.5M Agar 3%

6 : EDTA 10%

7 : TAC 10%

⁵⁰ Voir le travail de Sotiris Bampitzaris

1. Tests

White /Blue crust			
	Avant	Après	Commentaires
TAC 5% Agar 3% 6x10min		Nettoyage léger des produits de corrosion blanc. Certaines tâches marron semblent également avoir disparues	
TAC 10% Agar 3% 6x10min		Nettoyage des concrétions blanches de manière hétérogène	
Métasilicate 2% Vanzan 5% 6x10min		Nettoyage très léger. Invisible à l'œil nu ou changement très minime.	
EDTA 5% Agar 3% 6x10min		Enlèvement des produits de corrosion blancs. Certains produits de corrosion bleu déjà présents sont mis en évidence. Cette aire était-elle déjà présente sous les produits de corrosion blancs ou a-t-elle augmenté suite à l'application du gel ?	

EDTA 10%
 Agar 3%
 6x10min

EDTA 0.5M
 18.6g/100ml
 NaOH
 6x10min

Sableuse

Retrait partiel de certains produits de corrosion blancs ce qui semble avoir mis en évidence des produits de corrosion bleus.

Retrait partiel des produits de corrosion blanc. Les produits bleus semblent être mis en évidence.

2. Discussion

L'utilisation de Métasilicate à 2% ne semble pas une méthode viable pour le nettoyage des produits de corrosion blancs et épais. Le nettoyage est très léger avec cette méthode et semble provenir davantage du pelage effectué par le gel que de l'agent chimique. Les tests réalisés à l'EDTA montrent un retrait assez conséquent des produits de corrosion qui semblent se faire de manière plus ou moins uniforme en fonction des épaisseurs des couches de corrosion. L'EDTA à 0.5M soit 18.6g pour 100ml avec un ajustement du pH avec du NaOH semble avoir un effet moindre sur l'EDTA à 5% et 10% même s'il est plus concentré. Les résultats avec les concentrations à 5 et 10% sont assez bons et offrent différents niveaux de nettoyage. Les produits de corrosion bleus sont diminués et les gels d'EDTA montrent une absorption des produits de couleur bleue significative d'une chélation semblable à des éléments du cuivre. Des questions relatives à la potentielle présence de chlorures en contact avec le des éléments de cuivre se posent. Concernant les tests de TAC, la concentration à 5% réalise un nettoyage assez faible. La concentration à 10% semble plus efficace pour le retrait des corrosions blanches et surtout des corrosions bleues comparé aux EDTA.

C. *Test de nettoyage sur la peinture, les tâches de produits de corrosion du faire*

Figure 26 : Élément n°2 du Spitfire.

- 1 : TAC 5%
- 2 : EDTA 5%
- 3 : Métasilicate 2%
- 4 : Sablage
- 5 : TAC 10%
- 6 : EDTA 10%
- 7 : EDTA 0.5M Agar 3%

1. Test

Paint/fe			
	Avant	Après	Commentaires
TAC 5% Agar 3% 6x10min			Retrait de quelques concrétions blanches, mais l'action n'est pas complète. Les produits de corrosion du fer semblent être diminués.
TAC 10% Agar 3% 6x10min			Retrait de la couche jaunâtre observée auparavant. Quelques dépôts orange sont encore présents.

Métasilicate
2%
Vanzan 5%
6x10min

Retrait des produits de corrosion blancs. Les produits de corrosion du fer ne semblent pas avoir changé.

EDTA 5%
Agar 3%
6x10min

Retrait d'une partie de la surface jaunâtre. Les produits de corrosion du fer se sont atténués sans pour autant disparaître. Une partie de la peinture a été retirée.

EDTA 10%
Agar 3%
6x10min

L'aspect jaune a été allégé une partie des concrétions blanches retirées. La peinture ne semble pas avoir été altérée.

EDTA 0.5M
18.6g/100ml
Agar 3%
6x10min

Pas de changement visible.

Sableuse

2. Discussions

Le métasilicate semble avoir allégé certains produits de corrosion blancs, l'effet n'est cependant pas à la hauteur du type de nettoyage que nous souhaitons effectuer. L'EDTA à 0.5M ne semble pas avoir eu d'effet, la surface est la même qu'avant.

D. Test de nettoyage sur de la corrosion par piqûration

Figure 27: Élément n°3 du Spitfire

- 1 : TAC 5%
- 2 : EDTA 5%
- 3 : Métasilicate 2%
- 4 : Sablage
- 5 : TAC 10%
- 6 : EDTA 10%
- 7 : EDTA 0.5M Agar 3%

Pitting			
	Avant	Après	Commentaire
TAC 5% Agar 3% 6x10min			Retrait léger de certains produits de corrosion blancs.
TAC 10% Agar 3% 6x10min			Retrait partiel des produits de produits de corrosion blancs. Les surfaces jaunes/marron sont atténuées.
Métasilicate 2% Vanzan 2% 6x10min			Pas de changement visible.

EDTA 5% Agar 3% 6x10min		Retrait des produits de corrosion blancs en partie.	
EDTA 10% Agar 3% 6x10min		Retrait d'une partie de produits de corrosion blancs, mais formation d'un trou sans la corrosion est attesté.	
EDTA 0.5M 18.6g/100ml Agar 3% 6x10min		Retrait partiel des produits de corrosion blanc et de certaines petites concrétions.	
Sableuse			

1. Discussion

À l'issue de ces tests. Nous constatons que le retrait des produits de corrosion blancs est très léger voir insuffisant. L'EDTA semble être le plus efficace, mais semble retirer une couche de primer en surface. Le nettoyage des zones marron est effectif avec le TAC à 10%, mais totalement inutile avec le métasilicate.

E. Sur une plus grande surface

Nous avons choisi pour ces tests des objets avec des produits de corrosion blancs plus ou moins poudreux, nous voulions tenter de comprendre quel type de produits les agents chimiques comme le TAC et l'EDTA peuvent retirer. En effet, Sotiris mentionnait un retrait des produits de corrosion blancs sur l'un de ses objets (Fragment 2 du Spitfire dans son rapport).

1. S1

	Avant	Après	Commentaire
TAC 10% Agar 3% 6x10min			

	Avant	Après	Commentaire
EDTA 5% Agar 3% 6x10min			

	Avant	Après	Commentaire

EDTA
10%
Agar 3%
6x10min

2. S2

	Avant	Après	Commentaire
TAC 5% Agar 3% 6x10min			

	Avant	Après	Commentaire
EDTA 5% Agar 3% 6x10min			

	Avant	Après	Commentaire
EDTA 10% Agar 3% 6x10min			

3. Test de nettoyage au pistolet sur un élément du Spitfire.

Figure 29 : Test de nettoyage sur élément peint du Spitfire avant

Figure 28 : Test de nettoyage après Tac 5%, à gauche, et EDTA à 5% à droite

Ces derniers tests de nettoyages (Fig. 24 et 25) permettent de les mettre en lien avec les précédents. Nous voulions tester une application au pistolet à air comprimé pour cette application puisque nous avons vu avec les tests du Messerschmitt que les types d'applications peuvent avoir un impact sur la crasse⁵¹. Nous avons réalisé des tests au TAC à 5% dans l'Agar et à l'EDTA à 5% dans l'Agar. Nous avons constaté sur la partie gauche au niveau de

⁵¹ Voir le dossier sur le nettoyage du Messerschmitt.

l'application du TAC, après 3 applications de 10 minutes, que la surface n'a été que très peu nettoyée. La légère crasse a disparue et les produits de corrosion blancs n'ont pas été réduits. Cette application n'a pas été concluante. Du côté droit, au niveau de l'application de l'EDTA à 5% nous avons constaté un nettoyage de la crasse effectif et une réduction des produits de corrosion blancs. Néanmoins, il semble que le nettoyage ait altéré la peinture et semble confirmer le retrait de la peinture de l'échantillon page 58. Cependant, nous pouvons confirmer que l'EDTA a un effet très virulent sur la peinture et qu'il n'est sans doute pas adapté au nettoyage du revêtement supérieur de l'aile. Des tests complémentaires sont à réaliser. De manière générale, il est possible que cette surface ne soit pas adaptée à un nettoyage chimique, mais peut-être plus à un nettoyage mécanique.

4. Discussion

Il semble qu'il est compliqué de nettoyer les produits de corrosion blancs que l'ait indiqué Sotiris dans son rapport pour l'objet pour le « Fragment of Spitfire 2 ». Des tests supplémentaires doivent être effectués sur l'aile pour comprendre si le nettoyage des piqûres peut être effectué ou non avec cette technique. Pour le nettoyage de la crasse, l'application de TAC est recommandée, car il semble être plus compatible avec la peinture que l'EDTA.

III. Test de consolidants

Tableau 8: Tableau des résines proposé par CTS ayant retenu notre intérêt.

Résine	Caractéristiques indiquées par CTS®
PARALOÏD® B 44	Résine 100% acrylique à base de Methyl-méthacrylate ayant d'excellentes caractéristiques de dureté, brillance et adhésion sur les supports les plus divers, en particulier les métaux . Paraloïd B 44 est soluble dans les cétones, esters, hydrocarbures aromatiques et chlorés. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES: Aspect: perles transparentes Dureté knoop: 15-16 Température transition vitreuse (tg): 60°C CONDITIONNEMENTS: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg
PARALOÏD® B 72	Résine 100% acrylique à base de Ethyl-méthacrylate ayant d'excellentes caractéristiques de dureté, brillance et adhésion sur les supports les plus divers . Le Paraloïd B 72 s'utilise pour consolider et protéger objets et oeuvres d'art en bois, pierre, marbre, métal , etc..Soluble dans les cétones, esters, hydrocarbures aromatiques et chlorés. CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES : Aspect: perles transparentes Dureté knoop: 10-11 Température transition vitreuse (tg): 40°C CONDITIONNEMENTS: 1 kg 5 kg 12 kg 136 kg
ARALDITE® AW 106	Adhésif époxydique universel à haute viscosité pour le collage de métaux, céramiques, pierre, etc...; excellentes caractéristiques d'adhésion structurelle. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES: Durcisseur: HV 953 U rapport en poids 80% Aspect: liquide épais opaque Viscosité du système: 40000 - 45000 mPas à 25°C Temps de travail: 100 min. à 25°C CONDITIONNEMENTS: AW 106 1 kg 25 kg HV 953 U 800 g 20 kg ARALDITE® LY 554 (RENLAM® MS-1) Résine epoxydique liquide à basse viscosité pour coulées, stratifications et imprégnations sur matériaux de toute sorte, tels que tissus en fibre de verre, carbone... Excellente stabilité et hautes propriétés

	mécaniques. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : Durcisseur: HY 956 rapport en poids 20% Aspect: liquide transparent jaune clair Viscosité du système: 1200 mPas à 25°C Temps de travail: 30 min. à 25°C CONDITIONNEMENTS: LY 554 1 kg 25 kg HY 956 200 g 5 kg
ARALDITE® AY 103	Adhésif époxydique universel à basse viscosité pour le collage de métaux, céramiques, pierre, etc..., ayant d'excellentes caractéristiques d'adhésion structurelle. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : Durcisseur: HY 991 rapport en poids 40% Aspect: liquide transparent jaune clair Viscosité du système: 3000 - 4000 mPas à 25°C Temps de travail: 90 min. à 25°C CONDITIONNEMENTS: AY 103 1 kg 25 kg HY 991 400 g 5 kg
ADHESIF 5 MINUTES EPOXY	Adhésif époxydique bicomposant transparent, pour collage de métaux, céramique, bois, béton et verre. Le produit est fourni en "double seringue" et en tubes (rapport en poids résine/durcisseur 1:1) ; il catalyse rapidement en une masse transparente robuste et rigide. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES : Temps de travail: 3 - 6 min. à 20°C Temps de durcissement: 45 - 60 min. CONDITIONNEMENTS: seringue 28 g (14+14) tube 70 g (35+35)

Figure 30: Feuillet du longeron, issu de l'altération de corrosion feuilletante. Application de différentes solutions de Paraloid dans différents solvants de manière à évaluer l'infiltration des différentes solutions.

Nous avons effectué des tests de consolidations au Paraloid dans le but de consolider à terme les feuillets encore en place sur le longeron. Nous avons tout d'abord effectué des tests sur un feuillet assez poreux dans le but de voir la pénétration des différentes solutions. À la fin de ces applications, nous avons constaté que les Paraloid à 10% pénétraient très bien, mais que trop de peu de Paraloid était en jeu pour pouvoir effectuer une consolidation correcte. Il s'est avéré que les concentrations à 15% se sont montrées plus efficaces pour consolider en profondeur, mais que les solutions à l'acétone étaient trop volatiles et s'évaporaient assez rapidement ce qui laisserait supposer une pénétration moins profonde que les solutions à l'acétate d'éthyle.

Les derniers tests sur une surface avec des feuillets à consolider ont montrés qu’une application de Paraloïd B44 ou B72 dans l’acétate d’éthyle à 15% puis une seconde application d’une solution de Paraloïd B44 ou B72 à 20% étaient efficaces pour la consolidation des feuillets. Aucune différence n’est constatée entre les deux Paraloïd concernant les propriétés de consolidations. Nous choisirons le B44 pour des raisons de TG supérieur (60°C). Les résultats de ces différents tests ont également montrés que plusieurs applications successives sont recommandées pour une meilleure fixation.

Figure 31 : Test avec le Paraloïd B44 à gauche, et B72 à droite, dans l'acétate d'éthyle 15 et 20%.

IV. Proposition de traitement

A. La consolidation

Surfaces	Localisation	Objectifs de consolidation	Traitement	Pourquoi ?
Corrosion Feuilletante	Longeron	Maintenir les éléments présents entre eux	Paraloïd B44 à 15 et 20% dans l'acétate d'éthyle	Besoin d'une solution qui pénètre bien dans les feuillets et une autre qui viendrait consolider les éléments en surface. Le B44 à une TG de 60°C, les conditions d'expositions étant incertaines cette caractéristique est à retenir.
La tenue mécanique de l'ensemble	Longeron (Partie plate)	Permettre une meilleure rigidité de la	Mat de verre et Paraloïd B44 à	Une résine époxy pourrait être envisagée, mais elle

		partie intermédiaire du longeron.	30% chargé en microbille de verre.	ne serait pas réversible. Le Paraloid B44 à une TG de 60°C.
Les soulèvements	Revêtement	Permettre aux parties en aluminium de se rejoindre de manière à limiter les contraintes sur les dernières fixations.	Fabrication d'éléments en métal avec une gaine thermo rétractable permettant de maintenir le longeron, et les deux parties de revêtement à l'extrémité. 	Les éléments internes auraient pu être envisagés ? Cependant, les contrôles sont peu facilement réalisables. La réalisation d'une nervure implique trop de contraintes.

B. Le nettoyage

Nous avons pu réaliser divers types de tests de nettoyage sur le bord d'attaque de l'aile du Spitfire. Différents types de surfaces ont été identifiées, localisés et des solutions de traitement ont été apportées :

Surface	Localisation	Objectif de nettoyage	Traitement	Pourquoi ce traitement ?
Dépôts	Alliage ferreux, nervures, revêtement interne de l'aile	Aspect esthétique, but d'une meilleure application du traitement de protection par la suite.	Retrait mécanique au microburin ou au microtour.	Éléments minéralisés compacts et localisés. Une action mécanique localisée est nécessaire et le microburin et microtour répondent à ces critères.
Corrosion par piqûration	Revêtement du dessus	Retrait de la crasse, allègement des produits de corrosion dans les piqûres.	Traitement chimique TAC à 5 ou 10%.	Traitement capable de traiter de manière homogène toute la surface en allégeant les points de corrosion blancs au niveau des

				piqûres. Traitement ayant fait ses preuves lors des séries de tests
Corrosion galvanique	Trou de rivets et boulons	Retrait des bubons de corrosion blanche autour des trous de fixation.	Retrait mécanique au microburin ou au microtour.	Corrosion compacte et localisée formant un bubon important. Une action mécanique localisée est nécessaire et le microburin et microtour répondent à ces critères.
Corrosion feuilletante	Longeron	Retrait de la poussière pour une meilleure identification de ce qui est structurel pour pouvoir le consolider.	Pinceau, aspiration, consolidation Paraloïd B44	Besoin d'un traitement léger et non invasif couplé à une action de consolidation.
Corrosion intergranulaire	Longeron, nervures, revêtement du dessous à l'extérieur de l'aile	Réduction des produits de corrosion pour une meilleure lisibilité des éléments.	Traitement mécanique. Selon les tests, le sablage semble être le plus adapté.	Corrosion blanche assez dure, un traitement chimique serait inefficace. Le sablage se prête bien au traitement de grandes surfaces.
Corrosion uniforme	Alliages ferreux, boulons, vis, train d'atterrissage	Réduction des produits de corrosion pour la corrosion galvanique, lisibilité, esthétique, meilleure protection par la suite.	Traitement mécanique. Selon les tests, le sablage semble être le plus adapté.	Le sablage se prête bien au traitement de grandes surfaces. Une alternative à la brosse peut être envisagée ou à la paille de fer.
Peinture/crasse	Revêtement dessus/dessous à l'extérieur de l'aile	Retrait de la crasse, allègement des produits de corrosion du fer qui « tâchent » la surface.	Traitement chimique TAC à 5 ou 10%.	Traitement capable de traiter de manière homogène toute la surface en allégeant les points de corrosion blancs au niveau des piqûres. Traitement ayant fait ses preuves lors des séries de tests

C. *La protection*

La phase de protection a fait l'objet d'une évaluation dans un autre rapport. L'objectif étant de choisir la protection la plus performante en fonction de l'environnement d'exposition choisi au sein de la Mairie de Binic.

Nous proposons de réaliser néanmoins, une passivation des alliages ferreux à l'aide d'acide tannique.

Tableau 9 : Hiérarchisation des interventions de Conservation-Restauration.

Hiérarchisation des interventions									
Phase	Étape	Intervention	Localisation	Objectif	Process	Justification	Matériel	Tps	Ps
DÉPOUSSIÉRAGE ET CONSOLIDATION	1		- Intérieur de l'aile	Aspect esthétique, but d'une meilleure application du traitement de protection par la suite	Retrait mécanique au microburin ou au microtour.	Un dépoussiérage préalable est conseillé pour d'une part effectuer la suite du constat d'état, car des parties de l'objet sont invisibles.	- Brosse - Pinceau - Bâton - Sacs poubelle - Lampe	1,5j	1
	2	Réunion Restaurateurs							
	3	Consolidations ponctuelles et Dépoussiérage	- Longeron - Nervures	Consolidation lorsque nécessaire lors du premier dépoussiérage	Paraloïd B44 à 15 et 20% dans l'acétate d'éthyle. Et aspiration douce avec petites brosettes.	Besoin d'une solution qui pénètre bien dans les feuillets et une autre qui viendrait consolider les éléments en surface. Le B44 à une TG de 60°C, les conditions d'expositions étant incertaines cette caractéristique est à retenir.	- Aspiration - Kit microaspiration - Pinceau - Paraloïd 44 15 et 20% dans acétate d'éthyle	8j	1
	4	Consolidations du longeron	- Longeron	Permettre une meilleure rigidité de la partie intermédiaire du longeron.	Mat de verre et Paraloïd B44 à 30 à 40% chargé en microbille de verre. -Même résine à 60% entre les feuillets	Une résine époxy pourrait être envisagée, mais elle ne serait pas réversible. Le Paraloïd B44 à une TG de 60°C.	- Paraloïd + mat de verre	2j	1

NETTOYAGE	5	Nettoyage des concrétions de corrosion galvanique et minéralisation d'animaux marins	Autour des précédents rivets Alliage ferreux, nervures, revêtement interne de l'aile	Aspect esthétique, but d'une meilleure application du traitement de protection par la suite Réduction des produits de corrosion pour une meilleure lisibilité des éléments	Retrait mécanique au microburin ou au microtour.	Corrosion compacte et localisée formant un bubon important. Éléments minéralisés compacts. Une action mécanique localisée est nécessaire et le microburin et microtour répondent à ces critères.	- Microburin - Ou microtour (tests)	2/3j	1
	6	Corrosion par piqûration	Revêtement supérieur	Retrait de la crasse, allègement des produits de corrosion dans les piqûres.	Traitement chimique EDTA à 5 ou 10%. (Proposition initiale mais TAC à 5% retenu)	Traitement capable de traiter de manière homogène toute la surface en allégeant les points de corrosion blancs au niveau des piqûres. Traitement ayant fait ses preuves lors des séries de tests	- Agar - EDTA-TAC - Pistolet - Eau déminéralisée - Micro-ondes - Bain-marie - Chrono - Film plastique - Scotch de masquage - Papier	5j	1
	7	Peinture/Crasse	Revêtement supérieur	Retrait de la crasse, allègement des produits de corrosion du fer qui « tâchent » la surface.	Traitement chimique EDTA à 5 ou 10%. (Proposition initiale mais TAC à 5% retenu)	Traitement capable de traiter de manière homogène toute la surface en allégeant les points de corrosion blancs au niveau des piqûres. Traitement ayant fait ses preuves lors des séries de tests chimiques.			
	8	Retournement aile Système de hamac, sandwich							

9	Corrosion uniforme	- Alliages ferreux, boulons, vis, train d'atterrissage	Réduction des produits de corrosion pour la corrosion galvanique, lisibilité, esthétique, meilleure protection par la suite.	Traitement mécanique. Selon les tests, le sablage semble être le plus adapté.	Le sablage se prête bien au traitement de grandes surfaces. Une alternative à la brosse peut être envisagée ou à la paille de fer.	- Sableuse/cabine - EPI	5j	1
10	Croûtes	- Longeron, nervures, revêtement du dessous à l'extérieur de l'aile	Réduction des produits de corrosion pour une meilleure lisibilité des éléments.	Traitement mécanique. Selon les tests, le sablage semble être le plus adapté.	Corrosion blanche assez dure, un traitement chimique serait inefficace. Le sablage se prête bien au traitement de grandes surfaces.			
11	Protection	- Intégralité de l'aile	- César	/	Les conditions d'exposition ne sont pas optimales c'est pourquoi une protection est recommandable. Les cires sont globalement très appréciées dans le monumental. Une exposition en intérieur ne nécessite pas de maintenance (trop régulière) particulière avec cette technique.	/	/	/
12	Maintien structurel	- Revêtement	Permettre aux parties en aluminium de se rejoindre de manière à limiter	Éléments en métal avec une gaine thermo rétractable permettant de maintenir le longeron, et les deux parties de revêtement à l'extrémité.	Les éléments internes, impressions 3D, auraient pu être envisagés ? Cependant, les contrôles sont peu facilement réalisables.			

				les contraintes sur les dernières fixations.					
		Mesure préventive		Limiter les variations hygrométriques	De préférence une exposition en intérieur.				

PARTIE 5: CONSERVATION PRÉVENTIVE

I. Renfort structurel

Un renfort structurel est nécessaire. La construction d'une aile de Spitfire est conçue grâce à la répartition des contraintes par le rivetage entre la structure et du revêtement. Ici, les

Figure 32: Zone de l'aile.

contraintes ne sont plus réparties de manière uniforme. Les déformations et l'absence de nombreux rivets entraînent des contraintes. Les déformations et la disparition du rivetage à l'extrémité de l'aile est un risque puisqu'il entraîne des contraintes sur les rivetages suivants. Ainsi les revêtements des zones E à F ne sont retenus que par des assemblages au niveau du longeron, et ce, de manière hétérogène puisque le revêtement supérieur de la zone F est totalement soulevé. Cela entraîne des contraintes mécaniques au niveau de la zone D sur les fixations. Nous avons pensé aux solutions présentes dans le tableau suivant, mais nous ne retiendrons que celle du socle et de la « bague ».

Tableau 10 : Idées de proposition pour le maintien des deux parties de revêtement entre elles.

Proposition	Discussion
Création de nouvelles nervures à l'imprimante 3D	Nous disposons de compétence en photogrammétrie, mais pas en impression 3D. Arc Antique dispose d'une imprimante 3D, les qualités mécaniques du matériau d'impression reste encore à évaluer
Créations de nouvelles nervures par moulage	Certaines nervures peuvent être moulées et réintégrées à l'aile. Les trous de rivetage peuvent être utilisés pour refixer ces moulages à l'aile de Vis/Boulon Téflon pour éviter l'effet de pile. Cela ajoute des matériaux en plus et un délai de traitement plus long.

Le socle	Le socle pourrait faire office de maintien des éléments de l'aile ensemble. Il faudrait ajouter des rabats en métal pour maintenir le revêtement supérieur de la zone E et F pour éviter l'ouverture trop grande et soulager la zone G. Les rabats seraient en métal pour des raisons de solidité et recouvert d'une gaine thermo rétractable pour éviter l'effet de pile. Il serait fixé sur les bords et à l'extrémité. Le désavantage de cette mesure est l'aspect visuel important.
Bague	Une bague comme présentée dans la proposition d'intervention pourrait être pensée indépendamment du socle dans le but de maintenir les éléments ensemble et pallier la disparition des fixations. Élément en métal et gaine thermo rétractable pour éviter l'effet de pile.

II. Proposition mise en exposition

A. Orientation

L'objectif de la mise en exposition de cet objet était la réalisation d'un mémorial en intérieur. Des suppositions ont été effectuées de la part de la mairie quant à l'orientation de l'aile dans l'exposition. En effet, une de celle-ci consistait à placer l'aile à la verticale de manière à gagner de l'espace dans l'enceinte de la mairie. Cette orientation mérite réflexion, car plusieurs problèmes

Figure 33 : Épave du Focke Wulf au musée de Vest en Norvège.

peuvent survenir. Dans un premier temps, le longeron qui n'est plus solidaire de la structure risquerait de s'effondrer sur lui-même. Il serait également sensible à l'arrachement sur le côté. Le fait que celui-ci ne soit retenu que faiblement au revêtement implique le fait d'imaginer un socle adapté pour maintenir l'ensemble. Les nervures ne sont plus, elles aussi, reliées au revêtement comme c'était le cas auparavant. L'exposition à la verticale nécessiterait un

maintien de chaque élément, puisque, les nervures n'étant retenues que par le longeron dans un état inquiétant, un arrachement des éléments pourrait s'effectuer. Ce mode d'exposition nécessiterait une consolidation importante avec des résines puissantes. Il faudrait envisager un soutien de toutes les nervures et du longeron. La position de la zone A vers le bas et la zone F vers le haut est nécessaire, car le poids important de la zone A risquerait d'endommager le reste. Un renfort au niveau du réservoir d'essence est à envisager. Avec le temps, le caoutchouc pourrait s'affaisser sous son propre poids puisque nous avons constaté une élasticité encore bien présente.

En réalité, une présentation en verticale serait à exclure. Nous préconisons une exposition à plat de manière que le poids soit réparti de manière uniforme sur toute sa longueur. Nous devons simplement veiller à ne pas que le longeron bascule éventuellement vers l'arrière. Concernant les nervures, une position perpendiculaire au sol est bénéfique puisqu'elle permet une répartition de la contrainte à travers les fixations. Le poids du réservoir d'essence est de fait également mieux réparti.

B. *Matériaux envisagés soclage*

Pour la réalisation d'un soclage, des matériaux compatibles avec l'alliage d'aluminium sont nécessaires. Le bois est à proscrire pour des raisons liées au dégagement d'acide. Un phénomène de corrosion galvanique peut également se produire sur le placage d'aluminium s'il est en contact avec un bois traité au cuivre alcalin quaternaire ou à l'azote de cuivre⁵². C'est ce cuivre qui est responsable de la corrosion galvanique. Autrement, le métal peut être utilisé pour le soclage, à condition que ce ne soit pas directement en contact avec le métal pour éviter les effets de pile. Une interface en gaine thermo rétractable pourrait être envisagée. Le socle doit avoir une résistance mécanique suffisante pour supporter le poids de l'aile.

C. *Comparaisons*

En comparaison, l'épave du Focke Wulf 190 au musée de Vest en Norvège est installée sur des grilles en métal peintes. Les ailes de ce Focke Wulf 190 sont relativement planes et ne semblent pas présenter de défauts majeurs de structure⁵³. Nous pouvons constater que l'emploi d'un support

Figure 34 : Épave du Focke Wulf 90 au musée de Vest en Norvège.

⁵² <https://www.apchq.com/entrepreneurs/technique/chroniques-techniques/questions-et-reponses-techniques/la-corrosion-galvanique>

⁵³ <https://herdlamuseum.museumvest.no/english/our-exhibitions/#pid=1>

parcourant le contour de la forme de l'aile avec un sommier est courant. L'exemple du Schamp Ghost est également intéressant, car le poids supporté par le fuselage est très important. Un maintien à plat avec un sommier en métal est envisageable. L'option de la valorisation au sol avec le tracé des éléments aujourd'hui disparus comme sur la figure 38 peut-être à explorer pour des raisons de médiation, car le dessin de l'aile permet rendre compte de l'ampleur initiale de l'objet.

Figure 35: Paul Allen's project, Flying Heritage & Combat Armor Museum in Everett, Washington

Figure 36 : Focke-Wulf Fw189 project unveiled, <https://www.scramble.nl/military-news/focke-wulf-fw189-project-unveiled>

Figure 37 : Swamp Ghost, Pacific Aviation Museum, pearl harbor

Figure 38 : Spitfire AA810, <https://www.foxnews.com/science/extremely-rare-world-war-ii-fighter-plane-discovered-on-norwegian-mountain>

Figure 39 : Proposition de soclage pour le bord d'attaque du Spitfire Mk.VII MB887.

Table des Tableaux

Tableau 1: Récapitulatif des informations trouvées sur l'équipement et fonctions des MK.VII.....	10
Tableau 2 : Les types d'ailes, leurs variantes et leurs spécificités (synthèse de différents ouvrages consultés)	12
Tableau 3 : Informations sur le Spitfire Mk.VII MB887 trouvées dans le livre "Spitfire : The History"	16
Tableau 4 : Informations sur le Spitfire Mk.VII MB887 trouvées sur le site de la RAF.....	16
Tableau 5 : Tableau de composition de l'alliage 2117 équivalent au L86 selon le site internet aircraftmaterials.com.....	23
Tableau 6 : Valeurs du bord d'attaque de l'aile du Spitfire Mk.VII MB887 et leurs explications.	30
Tableau 7: Constat, diagnostic et pronostic.	58
Tableau 8: Tableau des résines proposé par CTS ayant retenu notre intérêt.	76
Tableau 9 : Hiérarchisation des interventions de Conservation-Restauration.....	82
Tableau 10 : Idées de proposition pour le maintien des deux parties de revêtement entre elles.....	86

Table des Schémas

Schéma 1 : Organigramme de la prise de décision pour la conservation des éléments.	64
---	----

Table des illustrations

Figure 1 : Spitfire Mk. VII.	5
Figure 2 : Aile du MB887 stockée dans un jardin.	15
Figure 3 : Article de journal et aile du MB887 sur la plage après découverte. ABSA	15
Figure 4 : Plan d'une aile de Spitfire Mk. VII, la partie verte correspond à la partie dont nous disposons.	16
Figure 5 : Dimensions de l'aile et des éléments annexes.	17
Figure 6 : Plaque en laiton précisant les modifications.....	17
Figure 7 : Plaque en laiton servant à l'identification.....	17
Figure 8 : Exemple de numérotation observée, photo de la partie restante du train d'atterrissage.	18
Figure 9 : Dessin de l'aile, zones définies en vue du constat d'état, et numéros des nervures	18
Figure 10 : Vue éclatée du bord d'attaque du Spitfire Mk.VII.	18
Figure 11 : dessin technique de la première nervure d'un Spitfire. Dutch Technical study.....	19
Figure 12 : Dessin technique du Manuel de réparation des Spitfire Mk. VI et VII.....	19
Figure 13: Dessin technique, Dutch technical study.....	20
Figure 14 : Schéma du réservoir d'essence. Spitfire The History	20
Figure 15: Publicité Linatex pour les réservoirs dit "vessie" des Spitfire. Cette innovation technique précède celle du "sandwich".	21
Figure 16 : Schémas du train d'atterrissage. Dutch technical study	22
Figure 17 : Bord d'attaque de l'aile du Spitfire Mk.VII MB887 sur la plage après la sortie de l'eau.	22
Figure 18 : Dossier documentaire. Musée de l'air et de l'Espace	27
Figure 19 : Spitfire Mk VII. Smithsonian Museum.....	28
Figure 20: Zones du bord d'attaque.	33
Figure 21 : Vue éclatée simplifiée du bord d'attaque. En bleu les éléments de fixation encore structurels et en vert les éléments disparus.	35
Figure 22 : D1-calcite ; NMM1- peinture ; NMM2 - peinture ou préparation, mais difficile à dissocier de la calcite parfois ; NMM3 - Primer ; M1- Paut être de l'Aclad ; les parties métalliques	36
Figure 23 : D1-calcite ; NMM1- peinture ; NMM2 - Peinture ou préparation, mais difficile à dissocier de la calcite parfois ; NMM3 - Primer ; NMM4 – Peinture de signalisation violette ; M1 et M2 - Peut-être de l'Aclad ; les parties métalliques ; M3- le Duralumin.....	37
Figure 24 : Cartographie des altérations et observations. Rouge : Rivets verticaux encore présents ; Bleu : Surface avec absence de peinture, présence de nombreuses plaques de concrétions fines et dures ; Vert : Restes de peinture importants, rayures dans la diagonale (gauche en bas, à droite, en haut dans le sens de la photo) ; Gris : présence d'une couche de produits de corrosion avec inclusions assez dures ; Cercles rouges : présence de soulèvements importants, mais résistants.	48
Figure 25 : Avant/Arrière de l'élément n°1 du Spitfire	66

Figure 26 : Élément n°2 du Spitfire.....	69
Figure 27: Élément n°3 du Spitfire.....	71
Figure 28 : Test de nettoyage après Tac 5%, à gauche, et EDTA à 5% à droite	75
Figure 29 : Test de nettoyage sur élément peint du Spitfire avant	75
Figure 30: Feuillet du longeron, issu de l'altération de corrosion feuilletante. Application de différentes solutions de Paraloïd dans différents solvants de manière à évaluer l'infiltration des différentes solutions.	77
Figure 31 : Test avec le Paraloïd B44 à gauche, et B72 à droite, dans l'acétate d'éthyle 15 et 20%.....	78
Figure 32: Zone de l'aile.....	86
Figure 33 : Épave du Focke Wulf au musée de Vest en Norvège.	87
Figure 34 : Épave du Focke Wulf 90 au musée de Vest en Norvège.....	88
Figure 35: Paul Allen's project, Flying Heritage & Combat Armor Museum in Everett, Washington .	89
Figure 36 : Focke-Wulf Fw189 project unveiled, https://www.scramble.nl/military-news/focke-wulf-fw189-project-unveiled	90
Figure 37 : Swamp Ghost, Pacific Aviation Museum, pearl harbor.....	90
Figure 38 : Spitfire AA810, https://www.foxnews.com/science/extremely-rare-world-war-ii-fighter-plane-discovered-on-norwegian-mountain	91
Figure 39 : Proposition de soclage pour le bord d'attaque du Spitfire Mk.VII MB887.....	91

BIBLIOGRAPHIE

ABSA 1939-1945. s. d. « Supermarine Spitfire Mk VII ». Consulté le 10 février 2022. <http://absa3945.e-monsite.com/pages/base-de-donnees/cat-22/1er-juin-1944.html>.

Ambra Giodano, et Paolo Cremonesi. 2021. « New Methods of Applying Rigid Agar Gels: From Tiny to Large-scale Surface Areas ». *Studies in Conservation*.

« Archive Collection | Collections | Research ». s. d. RAF Museum (blog). Consulté le 9 février 2022. <https://www.rafmuseum.org.uk/research/default/archive-collection/>.

Aguer, Jean-Louis. 2013. « De la coupe Schneider au Spitfire ». *Pégase*, n° 148 [mars]: 3-13.

Barbic, Vasko. 1998. « Les différents types d'ailes du Spitfire », 1er novembre 1998.

Blackah, Paul. 2014. *Supermarine Spitfire Restoration Manual: An Insight into Building, Restoring and Returning Spitfires to the Skies*. Newbury Park, CA: Haynes Publishing.

BRUNET, Magali, Luc Robbiola, Philippe Sciau, et Monique Drieux-Daguerre. 2019. « Preserving Aviation Heritage: The Need for an Approach Based on Materials Analysis ». In *Modern Metal*. Neuchâtel, Suisse.

Bertholon, Régis. « Proposition d'une méthode de description de la corrosion adaptée aux objets métalliques archéologique : schéma général de la méthode ». *Cahier Technique de l'ARAAFU (Association des Restaurateurs d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire)*, n° n°9 (2001).

« Cinquante avions célèbre de la dernière guerre ». s. d. Consulté le 18 janvier 2022. http://catalogue.cdem.defense.gouv.fr/flora/jsp/system/win_main.jsp?success=jsp/system/win_main.jsp&failure=jsp/error.jsp&profile=anonymous&connectionSiteId=11.

Condono, Mark R. 2011. « The Supermarine Spitfire ». *Air & Space Power Journal* 25 (4): 127-127.

De Cock, Jean-Pierre Georges Van Damme - s. d. *Avions de chasse de la dernière guerre, Hurrica...* -Éditions Atlas.

Florescu, Michaela. 2015. « “Voyage en carrosse” Etude et conservation-restauration d’un prototype de micro,-car en aluminium de Paul Arzens, 1951. Evaluation de différents traitements des surfaces en aluminium, en vue de l’obtention d’un rendu uniforme des finitions d’origine. » Paris, France: INP.

Jackson, Robert. 2011. *Spitfire, La légende*. Editions Techniques pour l’Automobile et L’Industrie.

« La tenue à la corrosion de l’aluminium en milieu marin ». s. d. In Alcan Marine. Le guide des utilisateurs de l’aluminium. <https://almet-marine.com/informations-techniques/le-guide-des-utilisateurs-de-laluminium>.

Landolt, Dieter. 1994. Corrosion et Chimie de Surfaces Des Métaux. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Vol. 12. Traité Des Matériaux. Lausanne. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/maco.19940450217>.

« Librairie la liseuse ». s. d. Consulté le 28 avril 2022. https://www.laliseuse.ch/Detail-corrosion_et_chimie_de_surfaces_des_métaux_tm_volume_12-14-000423.

Morgan, Eric B., et Edward Shacklady. 2000. *Spitfire: The History*. Key Books.

Mclaughlan, David. 2006. « The Loch Doon Spitfire is under restoration at Scotland’s Dumfries and Galloway Aviation Museum. » *Aviation History* 16 (3): 14 128.

Monforton, Paul H. 2007. *Spitfire Mk. IX & XVI Engineered*. Ontario: Monforton Press.

Morgan, Eric B., et Edward Shacklady. 2000. *Spitfire: The History*. Key Books.

Nigel Stevens, *restauration des avions : Tome 1* (Paris (Fédération RSA), France: Impressions Jaurès, 2016).

Quill, Jeffrey. 2013. « Spitfire, la véritable histoire ». *Fana de l’aviation*, 1er décembre 2013.

RAF, Manuel de réparation, A. P 1565A, Vol. II, Part 3.

Russell, Roslyn, et Kylie Winkworth. 2009. « Significance 2.0: A Guide to Assessing the Significance of Collections », Collection Council Of Australia Ltd, , 84.

Price Alfred. 1979. *Spitfire en action / Alfred Price ; [traduit par Jean Cuny]*. Paris: EPA.

« PROCRAFT : Project Protection and Conservation of Heritage Aircraft - 2020-2023 ». s. d. Loire-atlantique.fr. Consulté le 28 avril 2022. <https://www.loire-atlantique.fr/44/culture-et>

patrimoine/procraft-project-protection-and-conservation-of-heritage-aircraft-2020-2023/c_1358376.

« Royal Air Force ». s. d. Royal Air Force. Consulté le 7 février 2022. <https://www.raf.mod.uk/>.

Sarkar, Dilip. 2012. *Spitfire manual 1940*. Chalford: Amberley Publishing.

Supermarine Spitfire. 2018. Hachette. Avions de guerre 9.

Sweetman, Bill. 1980. *Spitfire*. Crown.

« Supermarine Spitfire HF. Mk. VIIc | National Air and Space Museum ». s. d. Consulté le 10 février 2022. https://airandspace.si.edu/collection-objects/supermarine-spitfire-hf-mk-viic/nasm_A19600331000.

« The Spitfire Society - Building My Own Replica Spitfire ». s. d. The Spitfire Society. Consulté le 9 février 2022. <https://www.spitfiresociety.org/>.

Vader, John. 1971. *Spitfire*. New York: Ballantine Books.

Vargel, Christian. 2004. *Corrosion of aluminium*. Oxford, UK: Elsevier.

Whitworth Media, *INSIDE THE SPITFIRE FACTORY: How to Build a Spitfire*, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=RcKrQJso08>.

Wydawnictwo ministerstwa obrony Narodowe. s. d. « Spitfire Mk. IX-XVI ». *Rodzina samolotow Spitfire*.

Sites Internet, consultés en 2022

- S. d. Consulté le 26 janvier 2022. http://www.airhistory.org.uk/spitfire/_prodn%20list.txt.
- S. d. Consulté en 2022. <https://www.apchq.com/entrepreneurs/technique/chroniques-techniques/questions-et-reponses-techniques/la-corrosion-galvanique>
- S. d. Consulté en 2022. <https://herdlamuseum.museumvest.no/english/our-exhibitions/#pid=1>
- S. d. Consulté en 2022. https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9servoir_de_carburant_auto-obturant
- S. d. Consulté en 2022. <https://www.aircraftmaterials.com/dtdspecs.html#four>
- S. d. Consulté en 2022. « Aluminium Alloy 2117 Wire | Aircraft Materials », consulté le 22 février 2022, <https://www.aircraftmaterials.com/data/aluminium/2117.html>.
- S. d. Consulté en 2022. <https://revues.univ-tlse2.fr/pum/nacelles/index.php?id=923#tocto3n5>
- S. d. Consulté en 2022. <https://www.key.aero/forum/historic-aviation/141813-use-of-magnesium-rivets-in-wartime-aluminium-aero-structures?page=0>
- S. d. Consulté en 2022. https://www.wiki.fr-fr.nina.az/R%C3%A9servoir_de_carburant_auto-obturant.html